

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Psychosoziale Risikofaktoren als
Prädiktoren für sonderpädagogischen Förderbedarf
in der Mathematik**

eingereicht von: Wiebke Brändli

Begleitung: Monika T. Wicki

28.04.2021

In Gedenken an Ama

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Überblick über den Einfluss von psychosozialen Risikofaktoren auf mathematische Lernschwierigkeiten. Im Rahmen eines systematischen Reviews wurden verschiedene Studien, die diese Thematik erforschten, identifiziert und auf die Fragestellung hin untersucht, inwiefern psychosoziale Risikofaktoren für Kinder eine Gefahr darstellen, eine Rechenschwäche zu entwickeln.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass Kinder, die von Armut betroffen oder gefährdet sind sowie in Einelternhaushalten oder bildungsferneren Elternhäusern leben, ein grösseres Risiko tragen, eine Rechenschwäche zu entwickeln. Die Erkenntnis, dass die soziale Herkunft auch heute noch auf die Entwicklung und Bildung von Kindern Einfluss nimmt, sollte zum Handeln alarmieren, da in Schweiz besonders Kinder von Armut und weiteren psychosozialen Risikofaktoren betroffen sind.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl und Zielsetzung	3
1.3 Fragestellungen.....	4
2 Theoretische Grundlagen	5
2.1 Rechenschwäche	5
2.1.1 Definition und Diagnostik	5
2.1.2 Epidemiologie und Prognose	7
2.1.3 Ursachen für eine Rechenschwäche.....	8
2.2 Risiko- und Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung	12
2.3 Risikofaktor Armut	14
2.3.1 Definition Armut.....	14
2.3.2 Folgen von Armut	14
3 Methodik	16
3.1 Systematik des Vorgehens.....	16
3.2 Identifikation der Studien	16
3.2.1 Auswahl der Literaturdatenbanken.....	16
3.2.2 Suchstrategie und Auswahlkriterien.....	16
3.3 Beschaffung der Studien.....	19
3.4 Sichtung und Selektion der Studien	19
3.5 Beschreibung und Beurteilung der eingeschlossenen Studien.....	20
3.5.1 Evidenzklasse.....	20
3.5.2 Studienqualität	21
3.6 Methodenkritik.....	22
3.7 Übersicht der Studien	23

4 Ergebnisse	24
4.1 Einführung	24
4.2 Beschreibung und Bewertung der eingeschlossenen Studien.....	24
4.2.1 Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen (Lauth, Hammes-Schmitz & Lauth, 2014), Deutschland	24
4.2.2 Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt (Sale, Schell, Koglin & Hillenbrand, 2018), Deutschland.....	29
4.2.3 Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter (Schuchardt, Piekny, Grube & Mähler, 2014), Deutschland	33
4.2.4 Socio-economic diversity and mathematical competences (Thiel, 2012), Deutschland	37
4.2.5 Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften (Stubbe, Schwippert & Wendt, 2016), Deutschland	41
4.2.6 Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based study (Arrhenius et al., 2018), Finnland	45
4.2.7 Who Is At Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the United States? (Morgan, Farkas, Hillemeier & Maczuga, 2016), USA.....	50
4.3 Zusammenfassende Auswertung der Studien	54
4.4 Vergleich der Studien.....	55
4.4.1 Vergleich der Methoden.....	55
4.4.2 Vergleich der Studienpopulation.....	55
4.4.3 Vergleich der Studienziele	55
4.4.4 Vergleich der Instrumente.....	56
4.4.5 Vergleich der Ergebnisse	57
5 Diskussion	59
5.1 Diskussion der methodischen Unterschiede der Studien	59
5.2 Der Einfluss von psychosozialen Risikofaktoren auf die Entwicklung einer Rechenschwäche.....	60
5.3 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis.....	63
5.4 Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit.....	65
5.5 Fazit.....	67
6 Literaturverzeichnis	68

7 Verzeichnisse	75
7.1 <i>Abkürzungsverzeichnis</i>	75
7.2 <i>Abbildungsverzeichnis</i>	76
7.3 <i>Tabellenverzeichnis</i>	76
8 Anhang	77
8.1 <i>Studienbewertung</i>	77
8.1.1 Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen (Lauth et al., 2014)	77
8.1.2 Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt (Sale et al., 2018).....	78
8.1.3 Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter (Schuchardt et al., 2014).....	79
8.1.4 Socio-economic diversity and mathematical competences (Thiel, 2012)	80
8.1.5 Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften (Stubbe et al., 2016).....	81
8.1.6 Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based study (Arrhenius et al., 2018)	82
8.1.7 Who Is at Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the United States? (Morgan et al., 2016)	83
8.2 <i>Eigenständigkeitserklärung</i>	84

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler in der Schweizer Volksschule wird immer vielfältiger. Kulturelle Unterschiede, ungleiche Lebenswelten, verschiedene Religionen und Kinder mit und ohne Behinderung oder Einschränkungen zeichnen im Klassenzimmer ein Abbild der Gesellschaft und fordern das System Schule heraus. Das Interesse dieser Arbeit ist auf die Unterschiede gerichtet, die aufgrund sozioökonomischer Ungleichheit zustande kommen können. Um die ungleichen Lebenswelten anhand von Zahlen aufzuzeigen, dient ein Blick auf die Erhebung des Bundesamts für Statistik (2021 a), in der die wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung der Schweiz im Jahre 2019 dargestellt wird. Im Jahr 2019 waren 8,7 % der Bevölkerung oder rund 735'000 von Einkommensarmut betroffen. Zu den am häufigsten von Armut betroffenen Gruppen gehörten gemäss der Erhebung aus dem Jahre 2018 (Bundesamt für Statistik, 2020) Personen in Einelternhaushalten (19,3 %), Personen aus ost- oder aussereuropäischen Staaten (17,5 %), Personen ohne Erwerb (14,4 %) und Personen ohne nachobligatorische Ausbildung (12,1 %). Um einen Vergleich mit anderen Ländern herzustellen, wird die internationale Armutsgefährdungsquote verwendet. Die SILC-Erhebung (Bundesamt für Statistik, 2021b) vergleicht als europaweite Untersuchung Variablen wie die Einkommensverteilung, Armut, soziale Ausgrenzung und Lebensbedingungen anhand vergleichbarer Indikatoren. Gemäss dieser Erhebung galt ein Anteil von 16 % der Bevölkerung im Jahr 2019 als armutsgefährdet.

Armutsgefährdungsquote (in %) in Europa, 2019

Abbildung 1: SILC-Erhebung Armutsgefährdungsquote 2019 (Bundesamt für Statistik, 2021b)

Der Sozialbericht des Kantons Zürich (Kantonales Sozialamt, 2020, S. 84 ff.) legt offen, dass im Jahr 2019 14'600 Kinder und Jugendliche im Alter von null bis siebzehn Jahren im Kanton Zürich von der Sozialhilfe unterstützt wurden. Dies macht einen Anteil von 5,4 % der Bevölkerung dieser Altersgruppe aus. Die Sozialhilfequote für die Gesamtbevölkerung lag hingegen bei 3,1 %. Als besonders gefährdete Gruppen werden im Bericht Kinder aus Einelternfamilien, Kinder mit ausländischer Nationalität und Kinder, deren Eltern keinen Berufsabschluss haben, beschrieben.

Welchen Einfluss die COVID-19-Pandemie auf die Lebensbedingungen unserer Schülerinnen und Schüler hat, lässt sich statistisch bisher nicht belegen, da noch keine Erhebungen vom Bundesamt für Statistik vorliegen. Einige belegbare Tendenzen lassen sich allerdings bereits aufzeigen. Die Konjunkturprognose der Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO (2020) wurde im Dezember nach unten korrigiert, da die zweite Corona-Welle stark auf der Schweizer Wirtschaft lastete und die vorausgesagte Erholung der Wirtschaft ausblieb. Im Kanton Zürich (Amt für Wirtschaft und Arbeit, 2021, S. 1 ff.) schrumpfte die Wirtschaftsleistung um fast 4 %. Hierbei lagen die grössten Einbrüche im Gastgewerbe und im Verkehr. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen waren Hilfsarbeitskräfte aus dem Niedriglohnsegment. Im Interview (Luder, 2020, S. 1) beschreibt Manuela Ernst, Leiterin der Abteilung Soziale Integration und Migration beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK), die Lage im Dezember 2020. Sie führt an, dass der Lockdown die Situation für Menschen, die bereits an der Armutsgrenze lebten, unmittelbar verschärft habe. Dies zeigte sich an den eingehenden Gesuchen beim SRK für Einzelhilfen, die förmlich explodiert seien. Als besonders armutsgefährdet beschreibt Ernst Personen, die nach der obligatorischen Schule keine Erstausbildung abgeschlossen haben, sowie Einelternhaushalte. Besondere Sorgen bereiten Ernst die Auswirkungen der Armut, da sich immer wieder erweise, dass Armut und Gesundheit zusammenhängen. So erhöhe Armut das Risiko für physische und psychische Erkrankungen.

Um auf die Bedürfnisse der heterogenen Schülerschaft adäquat eingehen zu können und einer Chancengerechtigkeit nahezukommen, stehen im Schulalltag vor jeder Fördermassnahme das Erkennen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und eine sorgfältige, ganzheitliche Diagnose. Als Grundlage der Förderdiagnostik dient schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Schweiz das bio-psycho-soziale Modell der ICF-CY (Hollenweger, Kraus de Camargo, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation, 2017), welches zur Diagnostik die Wechselwirkungen von Körperstrukturen, Körperfunktionen, Aktivitäten, Teilhabe, Umweltfaktoren und personalen Faktoren erfassen und aufzeigen soll. Durch die Ermittlung der Kontextfaktoren sollen psychosoziale Schutz- und Risikofaktoren berücksichtigt werden. Auch das standardisierte Abklärungsverfahren des Sonderpädagogik-Konkordats bezieht die Kontextfaktoren in die Diagnose mit ein und beschreibt deren Bewertung wie folgt:

«Bezüglich des familiären Kontexts sind diejenigen Informationen festzuhalten, die für das Verständnis der aktuellen Lebenssituation des Kindes/Jugendlichen relevant und unverzichtbar erscheinen. Am Beispiel des Bereichs «Familiärer Kontext» wird ein übergreifendes

Prinzip des SAV besonders deutlich: Es geht in keiner Weise darum, sämtliche Informationen, die im Laufe eines diagnostischen Prozesses erhoben werden, im Rahmen des SAV festzuhalten. Lediglich diejenigen Informationen, die für die nachvollziehbare Darlegung eines besonderen Entwicklungs- und Bildungsbedarfs relevant scheinen, sollen aufgeführt werden. Analog zum professionellen Umfeld sind auch für das familiäre Umfeld fördernde und beeinträchtigende Bedingungen einzuschätzen. Dabei geht es auch hier – namentlich bei der Einschätzung von «Unterstützung und Beziehungen» – nicht um normativ-moralische Urteile, sondern um die sachliche Einschätzung, ob die aktuelle familiäre Situation für den Entwicklungs- und Bildungsweg des Kindes/Jugendlichen eher fördernde oder beeinträchtigende Aspekte aufweist» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen, 2014, S. 20).

In der Praxis hat die Autorin die Erfahrung machen können, dass die geforderte sachliche Einschätzung, also die Wahrnehmung und Bewertung von Kontextfaktoren und deren Einfluss auf die schulische Entwicklung von Kindern, durch Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sehr individuell geschieht und stark durch den persönlichen Hintergrund der jeweiligen Person geprägt zu sein scheint. Dies kann dazu führen, dass gewonnene Informationen über- oder unterbewertet werden, wenig Nutzen darstellen und deren Bewertung zu Fehlinterpretationen oder sogar Stigmatisierung führen kann. Die Studentin beobachtete in ihrem Alltag als SHP, dass sich der Einbezug der sozialen Herkunft der Kinder nicht selten zu deren Nachteil auswirkt. So wird die soziale Herkunft nicht als Mitverursacher des Förderbedarfs, sondern als Rechtfertigung oder Erklärung für schlechte Beurteilungen herangezogen.

Aufgrund des Mangels an ausgebildeten schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist es laut der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen (Regierungsrat, 2020, S. 1) seit dem 1. August 2020 möglich, unbesetzte Stellen mit nicht fachlich ausgebildeten Personen zu besetzen. Dies kann sowohl das Erkennen von Förderbedarf und die Qualität der Diagnostik als auch die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen beeinträchtigen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl und Zielsetzung

Die oben angeführte wirtschaftliche Situation in der Schweiz, die Gegebenheiten im Schweizer Schulsystem, die Vorgehensweise in der Diagnostik von Förderbedarf und die Erfahrungen aus der Arbeitssituation der Studentin werfen die Frage auf, in welcher Intensität der Förderbedarf eines Kindes von den Kontextfaktoren beeinflusst wird und in welchem Masse der Einbezug der Kontextfaktoren für die Diagnostik hilfreich ist. Die Beantwortung dieser Fragestellung soll der heilpädagogischen Praxis dienlich sein, um die Bewertung der Kontextfaktoren beim Einbezug in die Diagnostik durch empirische Erkenntnisse zu qualifizieren. Zudem sollen die Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, welche Kinder aufgrund ihrer psychosozialen Merkmale ein erhöhtes Risiko für besonderen Förderbedarf haben könnten, damit diese frühzeitiger erkannt und gefördert werden können.

1.3 Fragestellungen

Um den Rahmen dieser Masterarbeit nicht zu sprengen, wurde die Fragestellung nach einem ausgiebigen Literaturstudium über den Einfluss von psychosozialen Schutz- und Risikofaktoren in den Förderbereichen Sprache, Mathematik und Verhalten auf den Förderbedarf Mathematik eingegrenzt. Der Bereich Mathematik wurde gewählt, da dieser derjenige ist, in dem die grössten Forschungslücken bestanden. Die Begriffe Rechenschwäche und Rechenstörung werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Im Laufe des Literaturstudiums wurden wenige Studien gefunden, die sowohl die Auswirkung von Schutz- als auch Risikofaktoren auf den Förderbereich Mathematik erforschten. Daher wurde sich in der Fragestellung auf Risikofaktoren fokussiert. Für die Formulierung einer präzisen Forschungsfrage wurden die PEO-Kriterien (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2004, S. 10 ff.) verwendet. Das «P» steht dabei für die Population, das «E» für die Exposition und das «O» für das Outcome. Die Fragestellung lautet wie folgt:

Inwiefern sind Kinder aufgrund von psychosozialen Risikofaktoren gefährdet eine Rechenschwäche zu entwickeln?

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die heilpädagogische Praxis?

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Rechenschwäche

2.1.1 Definition und Diagnostik

Eine grundlegendes Problem für die Forschung und die Praxis ist, dass bis heute weder eine allgemein anerkannte Definition für mathematische Schwierigkeiten vorliegt noch einheitliche Begriffe verwendet werden (Lambert, 2015, S. 54). Somit werden unterschiedliche mathematische Schwierigkeiten durch die Begriffe «Dyskalkulie», «Rechenstörung», «Rechenschwäche» oder «Arithmasthenie» erklärt. Diese Begriffe werden gemäss Landerl und Kaufmann (2013, S. 94) von einigen Autoren synonym verwendet, während andere die Begriffe differenzieren, wobei die Eindeutigkeit kritisiert wird.

Scherer und Moser Opitz (2012, S. 11) beschreiben, dass die Begriffe Rechenstörung und Rechenschwäche teilweise anhand des IQ-Diskrepanz-Kriteriums unterschieden werden. Eine Rechenstörung wird demnach bei Kindern mit einer grossen Abweichung von Mathematikleistungen und kognitiven Grundfähigkeiten diagnostiziert, wogegen Kinder mit einer geringeren Diskrepanz eine Rechenschwäche als Diagnose erhalten. Im Internationalen Diagnostischen Manual der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 (Dilling et al., 2015, S. 290 f.) wird unter der Rubrik F 81 «umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fähigkeiten» die Rechenstörung (F 81.2) aufgeführt.

Als ein Kriterium für die Diagnose Rechenstörung muss eine Beeinträchtigung der Rechenfähigkeiten vorliegen, die im Kleinkindalter beginnt und nicht durch eine allgemeine Intelligenzminderung zu erklären ist. Zudem darf die Beeinträchtigung nicht durch eine nichtadäquate Beschulung, durch erworbene Hirnschädigung oder Krankheiten verursacht worden sein. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung der grundlegenden Rechenfähigkeiten, wie die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, und weniger die höheren mathematischen Fähigkeiten. Haberstroh und Schulte-Körne (2019, S. 110) beschreiben den Verlauf der Diagnostik einer Rechenstörung in folgendem Algorithmus.

Abbildung 2: Algorithmus einer Rechenstörung (Haberstroh und Schulte-Körne, 2019)

Das oben erwähnte IQ-Diskrepanz-Kriterium wird gemäss Lambert (2015, S. 56) von vielen Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Personen, die mit betroffenen Kindern arbeiten, in Frage gestellt und kritisiert, da es eine Reihe von Schwierigkeiten aufweist, von denen einige dargestellt werden sollen. Die Matheleistungen können je nach Test variieren und zeigen kein umfassendes Bild der Kompetenzen auf, da mangelnde Unterstützung oder vorangegangene Fehlzeiten nicht erfasst oder nur bestimmte Bereiche geprüft werden. Moser Opitz (2017, S. 296) bemerkt, dass standardisierte Instrumente zum Erfassen von niedrigen Mathematikkompetenzen nicht immer ausreichen, da für die unteren Leistungsbereiche meist zu wenige Items enthalten sind. Aufgrund willkürlich festgelegter Cut-off-Kriterien variiert die Diagnose einer Rechenschwäche gemäss Lambert (2015, S. 57) je nachdem, mit welchem Testinstrument getestet wurde. Als weiteren Faktor, der gegen das IQ-Diskrepanz-Kriterium spricht, nennt Lambert (2015, S. 56 ff.) den Aufbau von IQ-Tests, da viele Tests in Untertests auch Rechenleistungen erfassen. Um diesen Problemen gerecht zu werden, etabliert sich in einigen Ländern das «Response-to-Intervention»-Kriterium (RTI). Dieses ermöglicht eine frühzeitige Unterstützung ohne eine zuvor gestellte klinische Diagnose. Erst wenn ein Kind trotz intensiver und kontinuierlicher Fördermassnahmen keine oder nur geringe Lernfortschritte zeigt, wird es als rechenschwach eingestuft.

Im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) werden schulische Entwicklungsstörungen gemäss Schulte-Körne (2014, S. 370) zu einer grösseren Gruppe spezifischer Lernstörungen zusammengefasst. Die Klassifizierung beschreibt ein grundlegendes Konzept von Lernstörungen, welches sich in verschiedenen Ausführungen in den Bereichen des Lesens, Rechtschreibens und Rechnens zeigt. Die Schwere der Störungen wird in leicht, moderat und schwer eingeteilt. Im Themenfeld der Rechenstörung werden die Teilbereiche Zahlenverständnis, arithmetisches Faktenwissen, genaues oder flüssiges Rechnen und mathematisches Schlussfolgern unterschieden. Das DSM-5 verzichtet auf das IQ-Diskrepanz-Kriterium. Stattdessen muss die Symptomatik trotz einer angemessenen Förderung länger als sechs Monate vorliegen (Zeitkriterium). In den diagnostischen Prozess sollen medizinische, psychosoziale und entwicklungsgeschichtliche Befunde und Merkmale einbezogen werden.

Das bio-psycho-soziale Modell ICF-CY der WHO (Hollenweger et al., 2017) vereinigt das medizinische und das soziale Modell. Die Domänen werden unter den Gesichtspunkten des Körpers, des Individuums und der Gesellschaft in zwei Hauptlisten beschrieben, den Körperfunktionen und Körperstrukturen, sowie den Aktivitäten und der Partizipation. Darüber hinaus listet die ICF-CY Umweltfaktoren auf, die mit den genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen (S. 25 ff.). Eine Rechenschwäche wird im ICF-CY auf der Ebene der Körperfunktionen «(b172) Das Rechnen betreffende Funktionen» (S. 95) und auf der Ebene der Aktivitäten und Partizipation «(d150) Rechnen lernen» und «(d172) Rechnen» (S. 150 ff.) klassifiziert.

2.1.2 Epidemiologie und Prognose

Gemäss Jacobs und Petermann (2012, S. 43) schwanken die Prävalenzangaben aus verschiedenen Ländern zwischen 1.3 und 10,5 %. Lambert (2015, S. 67) gibt Prävalenzraten zwischen 3 und 8 % an, Landerl und Kaufmann (2015, S. 98) berichten von Prävalenzraten von 3 und 8.4 % und von Aster (2017, S. 482) nennt 5 % als eine, auch im internationalen Vergleich, verlässliche Grösse. Als Grund für Schwankungen führt Lambert (2015, S. 67) unterschiedliche Kriterien zur Diagnosestellung und die verwendeten Testverfahren an. Von Rechenstörungen sind laut Landerl und Kaufmann (2013, S. 98) Mädchen und Jungen gleichermassen betroffen. Von Aster (2017, S. 482) berichtet, dass Mädchen leicht häufiger betroffen sein könnten. Rechenstörungen treten in vielen Fällen nicht isoliert auf, sondern in Kombination mit anderen Entwicklungsstörungen, wie Legasthenie und ADHS (Landerl & Kaufmann, 2013, S. 98) und Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der visuellen Informationsverarbeitung und der exekutiven Funktionen (Jacobs & Petermann, 2012, S. 53). Lambert (2015, S. 68) beschreibt, dass Menschen, die an Epilepsie, Spina Bifida, Williams-Beuren-Syndrom, am Fragile-X-Syndrom oder am Turner-Syndrom leiden, häufiger von einer Rechenschwäche betroffen sind. Die Langzeitprognose für Kinder mit einer Rechenschwäche ist noch weitestgehend unbekannt, allerdings scheint es sich um ein relativ stabiles Störungsbild zu handeln (Jacobs & Petermann, 2012, S. 44; Landerl & Kaufmann, 2013, S. 99).

Haberstroh und Schulte-Körne (2019, S. 112) zeigen auf, dass frühe Fördermassnahmen durch Fachpersonen mit einer pädagogisch-therapeutischen Ausbildung einen positiven Effekt auf die Entwicklung der späteren mathematischen Kompetenzen und schulischen Leistungen hatten.

2.1.3 Ursachen für eine Rechenschwäche

Die Ursachen für eine Rechenschwäche sind gemäss Lambert (2015, S. 73) nach dem derzeitigen Wissensstand noch nicht ausreichend dargelegt. Als Erklärung für die Entstehung einer Rechenschwäche führen Petermann und Jacobs (2007, S. 16) ein multikausales Modell an, welches neben primären Faktoren, wie genetischen Prädispositionen, Hirnreifeförderung, psychosozialen und neuropsychologischen Faktoren und didaktischen Faktoren, auch sekundäre Faktoren, wie ungünstige Interaktion zwischen Eltern, Lehrkräften und Kindern, aber auch sozioökonomische Gründe oder eine psychische Erkrankung als Ursachen oder Ursachenkomplexe in Betracht zieht.

Auch Kaufmann und von Aster (2012, S. 769) beschreiben die Verursacherfaktoren einer entwicklungsbedingten Rechenstörung als vielschichtig und multifaktoriell. Sie führen an, dass die noch lückenhafte Datenlage keine reliablen Aussagen über Zusammenhänge und Wechselwirkungen der Verursachungs- und Risikofaktoren zulässt.

Abbildung 2: Potenzielle Bedingungsfaktoren von entwicklungsbedingten Rechenstörungen (Kaufmann und von Aster, 2012, S. 769)

Landerl, Kaufmann und Vogel (2017, S. 149 f.) beschreiben Dyskalkulie als eine heterogene Störung, auf die unterschiedliche Faktoren Einfluss nehmen. In ihrem Modell bilden biologische Grundlagen die oberste, kognitive Funktionen die mittlere und das sichtbare Verhalten, also die Rechenleistung, die unterste Ebene.

Abbildung 3: Kausalmodell der basisnumerischen Verarbeitung (Landerl et al., 2017, S. 151)

2.1.3.1 Genetische Disposition

Jacob und Petermann (2012, S. 46) zitieren eine Studie von Shalev, deren Ergebnisse zeigen, dass das Risiko für das Auftreten einer Dyskalkulie zehnfach erhöht ist, wenn die Eltern ebenfalls von einer Rechenstörung betroffen sind. Zudem stellte die familiäre Häufung einen Risikofaktor für die Persistenz der Störung dar. Des Weiteren beschreiben Landerl und Kaufmann (2013, S. 101) Zwillingsstudien, in denen nachgewiesen werden konnte, dass die Wahrscheinlichkeit für einen eineiigen Zwilling von einem Kind, welches von einer Dyskalkulie betroffen ist, um das Zwölfwache und für einen zweieiigen Zwilling um das Achtfache erhöht ist. Die Autorinnen (Landerl & Kaufmann, 2013, S. 101) führen an, dass das Auftreten von Rechenstörungen bei gewissen genetisch verursachten Störungen wie Spina Bifida, Williams-Beuren-Syndrom, Fragile-X-Syndrom oder Turner-Syndrom auf eine genetische Verursacherkomponente hinweist.

2.1.3.2 Hirnphysiologische Variablen für Rechenschwäche

Das Triple-Code-Modell (Dehaene & Cohen, 1997, S. 220 f.) geht davon aus, dass die numerische Informationsverarbeitung durch drei unterschiedliche Repräsentationsebenen, sogenannte Module, zustande kommt. Das erste Modul ist die visuell-arabische Repräsentation, die in bilateralen occipito-temporalen Arealen des Gehirns lokalisiert ist und dazu befähigt, Zahlen in symbolischer Form zu verarbeiten, Gleich-Ungleich-Relationen zu erfassen und Operationen auszuführen. Als zweites Modul beschreiben Dehaene

intraparietalen Sulcus ein geringeres Volumen der Hirnrinde auf. Überdies unterscheidet sich die Entwicklung der neuronalen Verbindungsbahnen zwischen den frontalen und den parietalen Hirnabschnitten bei Kindern mit und ohne Rechenschwierigkeiten (von Aster, 2017, S. 484).

2.1.3.3 Kognitive Funktionen

Landerl und Kaufmann (2013, S. 108 ff.) sowie Lambert (2015, S. 80 ff.) beschreiben zwei Ansätze bei der Beurteilung von kognitiven Defiziten als Erklärung zur Entstehung von mathematischen Minderleistungen. Der neurokognitive Ansatz beruht auf der Ansicht, dass es sich bei den Schwierigkeiten von rechenschwachen Kindern um domänenspezifische Defizite der kognitiven Verarbeitung von Mengen handle, während der zweite Ansatz von Defiziten bei domänenübergreifenden Prozessen ausgeht. Domänenspezifische Defizite der kognitiven Verarbeitung von Mengen zeigen sich bei rechenschwachen Kindern im Zahlenvergleich, beim Distanzeffekt, im approximativen Zahlensystem, beim mentalen Zahlenstrahl und bei der simultanen Mengenerfassung. Bei den domänenübergreifenden Prozessen wird ein besonderes Augenmerk auf das Arbeitsgedächtnis gelegt, welches die phonologische Schleife, die zentrale Exekutive und das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis beinhaltet (Lambert, 2015, S. 84 ff.).

2.1.3.4 Sprache

Die Sprache stellt gemäss Werner (2009, S. 59 ff.) einen Stolperstein beim Lernen von Mathematik dar. In Abhängigkeit von der Reihenfolge der Satzglieder beim Satzbau verändert sich die Semantik des Satzes. Bei einer sinngemässen Deutung muss also die sprachliche Reihenfolge erkannt und situationsadäquat gedeutet werden können. Dementsprechend ergeben sich Schwierigkeiten bei der Bildung der Zahlwörter, die trotz gleicher Wortteile nicht die gleiche Bedeutung haben. Zudem stellt die Bildungsregel der Zahlwörter in der deutschen Sprache eine weitere Hürde dar, da sie sowohl aus additiven als auch auf multiplikativen Operationen abgeleitet werden. In unserem Kulturkreis bilden die Zahlwörter nicht die Logik des Stellenwertsystems ab. Durch die fehlende Übereinstimmung zwischen dem dekadischen System der arabischen Ziffernform und der Wortform kommt es bei Kindern im europäischen Sprachraum daher häufiger zu Transkodierungsfehlern und Verständnisschwierigkeiten des dekadischen Systems. Auch die Ähnlichkeit der lautsprachlichen Produktion der Zahlwörter, wie zum Beispiel «dreizehn» und «dreissig», führt zu Sprachverständnisschwierigkeiten. Werner (2009, S.71) beschreibt, dass Kinder mit einer anderen Erstsprache besonders durch die sprachbezogenen Bereiche der mathematischen Begriffe, wie Präpositionen, Ordnungsrelationen und Zählwörter, Schwierigkeiten in der Mathematik aufweisen.

2.1.3.5 Weitere Einflussfaktoren

Von Aster und Lorenz (2013, S. 25) führen als weitere mögliche Ursache für Rechenstörungen frühkindliche Störungen domänenübergreifender Entwicklungsprozesse an, zum Beispiel durch organische prä-, peri- oder postnatale Risiken, sehr niedriges Geburtsgewicht oder durch stressinduzierte epigenetische Fehlregulation. Von Aster (2017, S. 109) erläutert, dass psychosoziale und schuldidaktische Faktoren in Erwägung

gezogen werden können, um die Entstehung von Rechenstörungen zu erklären. Lambert (2015, S. 99 ff.) erläutert, dass neben den ursächlichen und begleitenden Aspekten von Rechenschwäche weitere Faktoren einwirken und vor allem an der Aufrechterhaltung der Probleme beteiligt sind. Dazu zählt sie psychische Probleme, wie Depressionen oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Mathe- oder Prüfungsangst, das Fähigkeitskonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung. Werner (2009, S. 98) gibt an, dass Diskontinuitäten in der Lebensgeschichte, wie Geschwisterrivalität, häufiger Schul- und Lehrerwechsel, mangelndes Vertrauen zur Lehrperson als Risikofaktoren für Rechenschwäche in Betracht gezogen werden können. Scherer und Moser Opitz (2012, S. 9) führen verschiedene Studien an, die Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft und einem Migrationshintergrund und der Rechenleistung aufzeigen. Sie ergänzen diese Aussage mit der Anmerkung, dass die unterschiedlichen Leistungen dabei nicht ausschliesslich aufgrund der Merkmale der Person, sondern in einem reziproken Geflecht des Systems entstehen.

2.2 Risiko- und Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung

Der Begriff Risiko beschreibt gemäss Burgener Woeffrey (2014, S. 13) die Wahrscheinlichkeit, dass eine Störung, eine Erkrankung oder ein anderer negativer Zustand eintreten kann. Als Risikofaktoren werden Einflüsse beschrieben, die ein Risiko erhöhen können. Dem gegenüber stellt die Autorin Schutzfaktoren, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Beeinträchtigung positiv beeinflussen können. Laucht, Schmidt und Esser (2000, S. 98) teilen Risikofaktoren in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe umfasst die personalen Risikofaktoren, unter denen biologische oder psychologische Merkmale eines Individuums verstanden werden. Hierzu zählen zum Beispiel genetische Dispositionen, prä-, peri- und postnatale Risikobelastungen und vulnerable Entwicklungsperioden der Kleinkindzeit. Die zweite Gruppe beinhaltet die psychosozialen Risikofaktoren. Diese können gemäss Esser und Schmidt (2017, S. 200) in die Bereiche Belastungen der Eltern, Belastungen der Partnerschaft und familiäre Belastungen unterteilt werden und umfassen beispielsweise widrige Lebensumstände wie ein niedriges Bildungsniveau, psychische Auffälligkeiten der Eltern, frühe Elternschaft, Einelternschaft und ausgeprägte chronische Schwierigkeiten wie etwa ein Aufwachsen in Armut. In der Mannheimer Risikostudie (Esser & Schmidt, 2017, S. 200) wurden die folgenden Faktoren aus der Abbildung als psychosoziale Risikofaktoren definiert.

Belastungen der Eltern

1. *Geringe schulische / berufliche Bildung eines Elternteils:* Mutter oder Vater ohne Hauptschulabschluss bzw. mit Hauptschulabschluss ohne abgeschlossene Berufsausbildung
2. *Psychische Erkrankung eines Elternteils:* ICD-10- oder DSM-IV-Diagnose von Mutter oder Vater
3. *Biografische Belastungen eines Elternteils:* a) „broken home“ Herkunft von Mutter oder Vater = Heimaufenthalt oder > zwei Wechsel der familiären Betreuung bis zum 18. Lebensjahr; oder b) Kriminalität = gerichtlich bestrafte Delinquenz
4. *Mangelnde Bewältigungsfähigkeiten eines Elternteils:* mangelnde Fähigkeiten zur Bewältigung von Stressbelastungen oder altersspezifischer Entwicklungsaufgaben der letzten 12 Monate (nach Einschätzung im Interview)

Belastungen der Partnerschaft

5. *Gestörte Partnerbeziehung:* Disharmonie, gestörte Kommunikation, wenig emotionale Wärme (nach Einschätzung im Interview)
 6. *Frühe Elternschaft:* a) Alter eines Elternteils < 18 Jahre bei Geburt des Kindes; oder b) Dauer der Partnerschaft < 6 Monate bei Konzeption
 7. *Ein-Eltern-Familie:* alleinerziehender Elternteil bei Geburt des Kindes
 8. *Unerwünschte Schwangerschaft:* Abbruch der Schwangerschaft mit sozialer Indikation ernsthaft erwogen
-

Belastungen der Familie

9. *Beengte Wohnverhältnisse*: > 1.0 Personen pro Wohnraum bzw. < 50 m² Wohnfläche

10. *Mangelnde soziale Integration und Unterstützung*: soziale Isolation und unzureichende Unterstützung bei der Betreuung des Kindes (nach Einschätzung im Interview)

11. *Ausgeprägte chronische Schwierigkeiten*: jede länger, d. h. > 1 Jahr, andauernde und innerhalb des letzten Jahres aufgetretene schwere chronische Belastung (Schweregrad > 4 im Interview) eines Elternteils (wie z. B. chronische Krankheit, Arbeitslosigkeit, materielle Notlage)

Abbildung 4: Liste familiärer Belastungen (Esser und Schmidt, 2017, S.201)

Laucht, Schmidt und Esser (2000, S. 98) beschreiben, dass Risikofaktoren zu erheblichen und persistenten Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung führen können. Als besondere Schwierigkeit kann dabei die reziproke Wirkung der Faktoren angesehen werden, da Risikofaktoren nicht nur Ursache einer Beeinträchtigung, sondern auch deren Folge sein können. Auch Burgener Woeffrey (2014, S. 14) führt an, dass Risikofaktoren selten isoliert auftreten, aber in ihrer Wirksamkeit Unterschiede aufweisen. Dabei stehen sie meist in bestimmten Konstellationen zueinander und müssen in ihrem spezifischen Zusammenwirken betrachtet werden. Steinhausen (2016, S. 58 ff.) führt neben den biologischen und psychosozialen Risikofaktoren soziokulturelle Risikofaktoren einzelnstehend an. Zu den soziokulturellen Risikofaktoren zählt er die Zugehörigkeit zu einer unteren Sozialschicht, das ökologische Umfeld, einen Migrationshintergrund und den Einfluss von Medienkonsum. Gemäss Steinhausen (2016, S. 62) können die Einflüsse von Risikofaktoren durch das Vorhandensein protektiver Faktoren gemildert werden, wie auch die Ergebnisse der Mannheimer Risikostudie (Laucht, Esser & Schmidt, 1997) bestätigen.

Als Schutzfaktoren führen Laucht, Esser und Schmidt (1997, S. 263) personale und psychosoziale Variablen an. Personale Schutzfaktoren umfassen Variablen, wie das weibliche Geschlecht, erstgeborenes Kind, positives Temperament, Selbstwirksamkeit, Intelligenz, positives Sozialverhalten und Stressbewältigungskompetenzen. Als psychosoziale Schutzfaktoren werden Variablen innerhalb der Familie, wie stabile emotionale Bindungen, ein offenes und unterstützendes Erziehungsklima, familiärer Zusammenhalt, positive Vorbilder mit Bewältigungsstrategien und Variablen aus dem Umfeld, wie soziale Unterstützung der Familie, positive Freundschaftsbeziehungen und positive Schulerfahrungen der Eltern definiert. Scheithauer, Niebank und Petermann (2000, S. 88) beschreiben das Zusammenspiel der Einwirkungen von Schutz- und Risikofaktoren als äusserst komplex und stellen dar, dass es von weiteren Faktoren beeinflusst wird. Eine Belastungseinschätzung bedarf daher einer Gegenüberstellung von personalen und psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren und einer Analyse ihrer Wechselwirkungen. Überwiegen die Risikofaktoren, kann gemäss Burgener Woeffrey (2014, S. 16) die Entwicklung von Kindern einen negativen Verlauf nehmen. Besonders Kinder mit multipler Risikobelastung durch personale und psychosoziale Risikofaktoren haben laut Burgener Woeffrey (2014, S. 16) ungünstigere Entwicklungsprognosen. Wenn Risikofaktoren dagegen ausgeglichen

werden, kann die Entwicklung positiv beeinflusst werden. Als Beispiel für die Wirkung von protektiven Faktoren führt Burgener Woelfrey (2014, S. 18) verschiedene Studien an, die den Effekt gezielter Unterstützung der Eltern und frühzeitiger Präventionsmassnahmen aufzeigen.

2.3 Risikofaktor Armut

2.3.1 Definition Armut

Ursprünglich beschrieb der Begriff Armut gemäss der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (2020, S. 1) den Mangel an grundlegenden Voraussetzungen der menschlichen Existenz wie Nahrung, Wasser, Kleidung, Obdach und einer medizinischen Versorgung bei leicht heilbaren Krankheiten. Eine andauernde Unterversorgung in diesen Bereichen hat dramatische Folgen für die Betroffenen. Dieser Begriff von Armut stellt die absolute Armut, also ein physisches Existenzminimum, dar. In Industrieländern wie der Schweiz wird die Armutsdefinition anders gehandhabt. Einerseits müssen die verfügbaren Mittel an den Lebenskosten gemessen werden, andererseits gilt es neben materiellen auch immaterielle Faktoren zu berücksichtigen. Daraus leitet sich ein relativer Begriff von Armut ab. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (2020, S. 1) definiert als Armutsschwelle nicht das materielle, sondern ein soziales Existenzminimum, wodurch neben dem physischen Überleben auch das Bedürfnis an minimaler gesellschaftlicher Teilhabe berücksichtigt wird. Diese Definition deckt sich mit der von Sarimski (2013, S. 15), der relative Armut mit gesellschaftlichen Mindeststandards gleichsetzt. Die Armutsquote basiert gemäss dem Bundesamt für Statistik (2020, S. 3) auf einer «absoluten» Grenze, wodurch Personen als arm gelten, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um die für ein gesellschaftlich integriertes Leben notwendigen Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Die Armutsgefährdungsquote basiert auf einer «relativen» Grenze. Als armutsgefährdet gelten Personen mit einem Einkommen, das deutlich unter dem Einkommensniveau im betreffenden Land liegt. In der Europäischen Union wird die Armutsgefährdungsgrenze bei 60 % des medianen verfügbaren Äquivalenzeinkommens angesetzt.

2.3.2 Folgen von Armut

Armut wirkt sich gemäss Bauer et al. (2008, S. 16) über verschiedene direkte und indirekte Mechanismen auf die Entwicklung von Kindern aus. Als direkt wirkende Mechanismen werden mangelnde finanzielle Ressourcen genannt, die sich zum Beispiel anhand von prekären Wohnverhältnissen, Einsparungen bei Nahrungsmitteln und Kleidung, einer anregungsarmen Freizeitgestaltung, Verschuldung und geringeren Anreizen über pädagogisch förderliches Spielzeug etc. zeigen können. Als indirekt wirkende Mechanismen werden Verhaltensweisen angeführt, die mit Armut assoziiert werden, wie etwa ein hoher Medienkonsum, ungesündere Ernährung, Rauchen in der Wohnung oder fehlende Früherkennungsuntersuchungen. Als Folge der Auswirkungen können die Sozialisierung, die soziale Teilhabe, die Regeneration und Gesundheit und die Entwicklung und Bildung von Kindern beeinträchtigt werden (Groos & Jehles, 2015, S. 19 ff.; Spycher, Nadai & Gerber, 1996, S. 7 ff.).

Auch Sarimski (2013, S. 14) betont, dass Kinder, die von Armut betroffen sind, in ihren Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben sowie in ihren Entwicklungs- und Entfaltungschancen eingeschränkt seien und sich ihre Chancen auf eine erfolgreiche schulische Bildungskarriere verschlechtere. Die verminderten Berufs- und Verdienstchancen erhöhen zudem das Risiko einer Vererbung von Armut und sozialer Benachteiligung.

3 Methodik

3.1 Systematik des Vorgehens

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um einen systematischen Review, der sich am Skript «Vorbereitung/Durchführung: Theorie und Literaturarbeiten» (Canonica, 2020) und am «Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit» (Neumann, 2018) orientiert.

Durch die Identifizierung von jeglicher verfügbaren Literatur zu einem bestimmten Thema soll ein systematischer Review einen möglichst umfassenden und unabhängigen Überblick ermöglichen. Dabei ist die Unabhängigkeit allerdings nur in dem Masse gegeben, als dass sie von den publizierten Inhalten abhängig ist. Es muss bedacht werden, dass unveröffentlichte, eventuell erfolglose Studien nicht berücksichtigt werden, was eine Einschränkung der Evidenz darstellen kann (Müllner, 2002, S. 109).

Ein systematischer Review baut auf einer Literaturrecherche auf, die genau und nachvollziehbar dargestellt werden sollte. Für die Suchstrategie werden Ein- und Ausschlusskriterien definiert, die sich an der Fragestellung, den Zielen sowie der Outcome-Messung orientieren (Neumann, 2018, S. 2 ff.). Die Qualität der eingeschlossenen Studien wurde gemäss Döring (Döring, 2015, S. 10 ff.) nach wissenschaftlichen Kriterien erfasst und beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und abschliessend diskutiert.

3.2 Identifikation der Studien

Die Auswahl der Studien stellt den Grundstein des systematischen Reviews dar. Um geeignete Studien zu identifizieren, wurden die im Folgenden beschriebenen Strategien angewandt.

3.2.1 Auswahl der Literaturdatenbanken

Für die Literaturrecherche wurde zunächst festgelegt, welche elektronischen Literaturdatenbanken verwendet werden sollen. Aufgrund der Zugangsberechtigung durch die HfH wurde die Datenbank «EBSCOhost Research Databases» gewählt, welche die Datenbanken «ERIC», «PsychINFO», «PSYINDEX», «Medline», «Education Research Complete» und «Education Source» vereint. Zudem wurde in der Datenbank «Pedocs» und der Datenbank des Hogrefe Verlags recherchiert, um auch deutschsprachige Studien zu finden.

3.2.2 Suchstrategie und Auswahlkriterien

Durch das Studium der Grundlagenliteratur, durch diverse Proberecherchen und das Einlesen in einige Studien zum Thema konnten Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt und durch Suchbegriffe eingegrenzt werden. Der Suchterm orientierte sich an zwei Komponenten des P.I.C.O.-Schemas nach Cochrane (2020).

«P» steht für die Population, also die Zielgruppe und das Problem (Kinder, die von psychosozialen Risikofaktoren betroffen sind), und «O» für Outcome (mathematische Lernstörung, Lernschwäche oder schwache mathematische Vorläuferfähigkeiten). Da in Proberecherchen unter den Begriffen «psychosoziale

Risikofaktoren“ und „social risk factors“ wenig Treffer erzielt werden konnten, wurden die Suchterme „socioeconomic status“ und „social status“ gewählt, da diese Variablen beinhalten, die einen Einfluss auf psychosoziale Risikofaktoren haben. Somit konnten Studien gefunden werden, welche die Risikofaktoren niedriges Bildungsniveau, Einelternschaft, Arbeitslosigkeit und ein Aufwachsen in Armut untersuchten. In Empfehlungen zur Durchführung von systematischen Reviews wird darauf hingewiesen, sich nicht auf Studien in einer Sprache zu beschränken, damit ein sogenannter «publication bias», also eine statistisch verzerrte Datenlage, minimiert wird. In dieser Arbeit wurden die Sprachen Deutsch und Englisch gewählt – einerseits um eine möglichst grosse Trefferanzahl von adäquaten Studien zu erlangen, andererseits um Studien aus Ländern auszuwerten, die ansatzweise auf den Bevölkerungsschnitt, den Lebensstandard und das Schulsystem der Schweiz zu übertragen sind und somit eine reale Vergleichsmöglichkeit schaffen, aus der ein Nutzen für die heilpädagogische Arbeit in der Schweiz gezogen werden kann. Der Einschluss des Studiendesigns ergab sich aus pragmatischen Gründen des Vorhandenseins der Studien. Da in der Korrelationsforschung Zusammenhänge zwischen bereits existierenden Varianten zwischen Merkmalen von Individuen und sozialen Gruppen erforscht werden, können diese Bedingungen im experimentellen Forschungsdesign bei vielen psychologischen und insbesondere sozialwissenschaftlichen Fragestellungen aus prinzipiellen, ökonomischen und ethischen Gründen nicht realisiert werden (Renner, Heydasch & Ströhlein, 2012, S. 89). Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, wurden Studien gewählt, die von weiteren Experten begutachtet, also «peer reviewed», wurden. Als Ausschlusskriterien wurden aufgrund ihrer Aussagekraft Einzelfallstudien oder Studien mit kleiner Stichprobe definiert. Auch Studien, die älter als zehn Jahre waren, wurden ausgeschlossen, da ein systematischer Review das Ziel hat, den Lesenden eine aktuelle Übersicht über das Thema zu bieten.

○ Einschlusskriterien:

1. Datum: erschien zwischen 2010 und 2020
2. Sprache: Studien in Englisch und Deutsch
3. Studientyp: quantitative, empirische Studien
4. Studiendesign: nicht-experimentelle Studie, Beobachtungsstudien
5. Messungen:
 - a) Studien, in denen die Ursache-Wirkungs-Relation zwischen psychosozialen Risikofaktoren und mathematischer Leistung gemessen wurde
 - b) Studien, in denen neben weiteren Variablen die Ursache-Wirkungs-Relation zwischen psychosozialen Risikofaktoren und mathematischer Leistung gemessen wurde
6. Outcome: mathematische Lernschwäche, mathematische Lernstörung, Dyskalkulie, fehlende Vorläuferfähigkeiten, die für mathematische Kompetenzen wichtig sind
7. Kontext: Schule
8. Alter der Schülerinnen und Schüler: null bis achtzehn Jahre
9. Qualität der Studien: bekannte Quellen, «peer reviewed»

- Ausschlusskriterien:
 1. Einzelfallstudien
 2. Übersichtsarbeiten / Keine Studien
 3. Studien mit einer Stichprobe von unter 100 Teilnehmenden
 4. Studien, die folgende Zusammenhänge darstellten:
 - SES und reine Sprachstörungen oder reine Lesestörungen
 - SES und psychische Störungen (z.B. Matheangst oder andere Ängste)
 - SES und reine Verhaltensproblematiken (ADHS)
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und kognitive Behinderung
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und Genetik
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und medizinische Probleme
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und Autismus-Spektrum-Störung
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und Matheangst der Eltern
 - SES und Matheschwäche/Mathestörung und Unterrichtseinfluss

Es wurden am 15.10.2020 folgende Suchstrategien verwendet:

EBSCOHOST:

TX All Text "Socioeconomic Status" OR "Socio-economic status" Or "social status"

AND

OR TX All Text "low math achievement" OR "Dyscalculia" OR "Rechenschwäche" OR "Rechenstörung"

Suchmodi und Erweiterungen:

- Apply related words; Apply equivalent subjects
- Alter: Childhood (birth-12 yrs); school age (6-12 yrs); child: 6-12 years
- Quelltypen: Academic Journals
- Suchmodi: Boolean/Phrase

Eingrenzungen:

- «peer reviewed»
- Erscheinungsdatum 2010-2020

pedocs:

«sozioökonomischer Status» UND «psychosoziale Risikofaktoren» UND «Lernschwäche» ODER «Rechenstörung»

Hogrefe:

«sozioökonomischer Status» UND «psychosoziale Risikofaktoren» UND «Lernschwäche» ODER «Rechenstörung»

3.3 Beschaffung der Studien

Die Studien konnten entweder über den Fernzugriff «EZ-Proxy» in den für HfH-Studierende zugänglichen elektronischen Ressourcen wie «Hogrefe PsyJournals Paket», «SAGE Education Paket», «Springer Journals» oder «Elsevier Science Direct» gefunden werden oder waren über die Recherchedatenbank EBSCOhost frei zugänglich.

3.4 Sichtung und Selektion der Studien

Die Artikel, die bei den Datenbankrecherchen identifiziert werden konnten, wurden zunächst anhand ihres Titels überprüft und selektiert. Die Artikel ohne passenden Sach- und Untertitel wurden aussortiert. Die verbliebenen Artikel wurden anhand ihres Abstracts nach den oben beschriebenen Ein- und Ausschlusskriterien auf ihre Relevanz überprüft. Anschliessend wurden die Volltexte der Artikel mit relevanten Abstracts nach dem Vorgehen von Kornmeier (2018, S. 98 ff.) gelesen, zusammengefasst und mit Blick auf die Fragestellung und die Ein- und Ausschlusskriterien selektiert.

Abbildung 5: Auswahlprozess dieses Reviews in Form eines Flussdiagramms, in Anlehnung an die PRISMA-Richtlinien (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & for the PRISMA Group, 2009)

3.5 Beschreibung und Beurteilung der eingeschlossenen Studien

Für die Beschreibung und Beurteilung der Studien wurde anhand des Fachartikels «Studien richtig lesen» (Rojahn, 2017, S. 17 ff.) und des «Leitfadens für Übersichtsarbeit» (Neumann, 2018, S. 3) eine Vorlage erstellt, die folgende Informationen beinhaltet:

- Autoren
- Publikationsjahr
- Ort der Durchführung
- Studienziel und Studienbegründung
- Stichprobe
- Instrumente
- Studiendesign und Auswertung
- Ergebnisse
- Limitationen
- Evidenzklasse und Studienbewertung

3.5.1 Evidenzklasse

Ein entscheidender Schritt bei der Anfertigung eines systematischen Reviews ist die Bewertung der methodischen Qualität der eingeschlossenen Studien. Gemäss Neumann (2018, S. 7) liefert der Evidenzgrad eine Aussage über die methodische Angemessenheit der Studie. Eine Studie mit einer hohen internen Validität geht mit einer hohen Aussagekraft einher, sodass eine Ursache-Wirkungs-Beziehung hergestellt werden kann. Die Klassifizierung der Studien soll nach dem folgenden Schema von Shadish, Cook und Campbell (2002, in Neumann 2018, S. 8) erfolgen.

AA	Systematische Reviews oder Metaanalysen von randomisierten kontrollierten Studien (RCT)
A	Systematische Reviews oder Metaanalysen von nicht-randomisierten kontrollierten Studien und/oder Prä-post-Studien Randomisierte Studien
B	Systematische Reviews oder Metaanalysen von kontrollierten Studien ohne Prä-Messungen oder nicht-kontrollierte Studien mit Prämessungen Nicht-randomisierte kontrollierte Studien im Prä-post-Design Unterbrochene Zeitanalysen
C	Systematische Reviews oder Metaanalysen von Querschnittstudien Kontrollierte Studien ohne Prä-Messung oder nicht-kontrollierte Studien mit Prä-Messung
D	Querschnittstudien (Fragebogenstudien)
E	Fallstudien, Fallberichte, theoretische Arbeiten

3.5.2 Studienqualität

Da sich die Studien in Bezug auf ihre Evidenzklasse aufgrund ihres Untersuchungsdesigns nur wenig unterscheiden, wurden sie zusätzlich zu den aufgeführten Evidenzklassen durch die Anwendung einer selbstgestellten Beurteilungsskala bewertet, um auch innerhalb einer Evidenzkategorie Abstufungen aufzuzeigen. Die Kriterien der Skala ergaben sich aus den «Kriterien der wissenschaftlichen Qualität» (Döring, 2015, S. 10 ff.) und greifen den Grad der methodischen Strenge, die externe Generalisierbarkeit, den Grad der Dokumentation und Präsentationsqualität sowie die Passung zur Forschungsfrage dieser Arbeit auf. Die erhaltene Punktzahl stuft die Studien als schlecht (0-7,5 Punkte), mässig (8-10,5 Punkte), gut (11-13,5 Punkte) oder sehr gut (14-16,5 Punkte) ein.

Tabelle 1: Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität

Studienbewertung nach zwei Kriterien der wissenschaftlichen Qualität			max. Punkte
1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	2
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			2
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			2
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			1,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	2
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)		unsorgfältig und/oder nicht transparent (0)	1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	1

3.6 Methodenkritik

Die Studienrecherche wurde ausschliesslich von einer Person durchgeführt. In den Standards des Cochrane-Handbuchs (Higgins et al., 2021) wird hingegen empfohlen, die Suche parallel von zwei Personen unabhängig voneinander vorzunehmen, um empirisch abgesicherte Ergebnisse zu erhalten. Zudem wurden aufgrund der vorhandenen Studien Beobachtungsstudien ausgewertet, obwohl deren Evidenzklasse nicht den Gütekriterien für systematische Reviews entspricht. Die anhand der Kriterien von Döring (2015, S. 10 ff.) erstellte Skala könnte Mängel aufweisen, da sie einerseits gewisse Kriterien nicht ausreichend einbeziehen könnte und andererseits einen Spielraum bei der Einstufung zulässt und dadurch an Objektivität verlieren könnte. Des Weiteren wurde eine Studie eingeschlossen, die anhand einer Schneeballsuche in der Zitation einer anderen Studie gefunden wurde und daher nicht dem Kriterium «peer reviewed» entsprach.

3.7 Übersicht der Studien

Table 2: Übersicht über eingeschlossene Studien

Nr.	Autoren	Jahr der Veröffentlichung	Titel	Datenbank Zeitschrift/Verlag	Studiendesign	Land
1	Arrhenius, B.; Gyllenberg, D.; Chudal, R.; Lethi, V.; Sucksdorff, M.; Sourander, O.; Virtanen, J.; Torsti, J.; Sourander, A.	2018	Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorder: a nationwide register-based study	EBSCO BMC Public Health	Register-basierte Studie als Längsschnittstudie	Finnland
2	Morgan, P.; Farkas, G.; Hillemeier, M.; Maczuga, S.	2016	Who is at Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the Unites States?	EBSCO Journal of Learning Disabilities SAGE	Analyse zweier Längsschnittdatensätze	USA
3	Schuchardt, K.; Piekny, J.; Grube, D.; Mähler, C.	2014	Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter	Hogrefe Verlag Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie	Längsschnittstudie	Deutschland
4	Thiel, O.	2012	Socio-economic diversity and mathematical competence	EBSCO European Early Childhood Education Research Journal	Längsschnittstudie	Deutschland
5	Stubbe, T.; Schwippert, K.; Wendt, H.	2016	Soziale Disparitäten in der Schülerleistung in Mathematik und Naturwissenschaften	Zitation von Artikel 6 Waxmann	Längsschnittstudie	Deutschland
6	Sale, A. Schell, A.; Koglin, U.; Hillenbrand, C.	2018	Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt	peDOCS Empirische Sonderpädagogik	Querschnittstudie	Deutschland
7	Lauth, G.; Hammes-Schmitz, E.; Lauth, L.	2014	Eine empirische Analyse von Lernstörungen	peDOCS Empirische Sonderpädagogik	Feldbezogene Querschnittstudie	Deutschland

4 Ergebnisse

4.1 Einführung

Im folgenden Kapitel wurde jede eingeschlossene Studie nach der im Methodenteil dargestellten Systematik beschrieben und bewertet. Um die Fragestellung dieser Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren, wurde bei sehr umfangreichen Studien der Fokus bei der Ergebnisdarstellung auf die Korrelation von mathematischen Schwierigkeiten und Faktoren der sozialen Umwelt gelegt. Die Studien wurden anhand ihrer Gütequalität aufsteigend dargestellt. Um sie im Anschluss an ihre Präsentation komprimiert zusammenzufassen, wurde für jede Studie eine übersichtliche Tabelle mit den wichtigsten Fakten zu ihren Beschreibungs- und Bewertungskriterien erstellt.

4.2 Beschreibung und Bewertung der eingeschlossenen Studien

Alle eingeschlossenen Studien wiesen als Limitation das nicht-experimentelle Studiendesign auf, bei dem nur vorgefundene Verhältnisse beobachtet bzw. gemessen wurden und Forschende die Kausalbedingungen nicht beeinflussten. Diese Art von Studien lassen gemäss Döring (2015, S. 13) wenig klare Rückschlüsse auf Ursache-Wirkungs-Relationen zu, da zu viele weitere unkontrollierte Einflussfaktoren im Spiel sind. Da diese Limitation bei allen Studien vorhanden war, wurden diese in den folgenden Beschreibungen der Studien nicht ausführlich aufgeführt. Stattdessen wurde die Studiengüte nach der selbsterstellten Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität angelehnt an Döring (2015) qualifiziert.

4.2.1 Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen (Lauth, Hammes-Schmitz & Lauth, 2014), Deutschland

Studienziel und Studienbegründung

Lauth, Dr. Hammes-Schmitz und Lauth (2014, S. 352) führen an, dass direkte strukturanalytische Untersuchungen über die Bedingungsbeziehungen bei Lernstörungen trotz einer Prävalenz von 2-4 % nicht vorhanden sind, weshalb ein deutlicher Forschungsbedarf vorliege. Dies vor allem, da ohne eine solche Forschung vorherrschende Interventionen nicht empirisch begründet werden könnten. Das Ziel dieser Untersuchung war daher herauszufinden, welche Lernkomponenten sich als Prädiktoren für eine Lernstörung bestätigen liessen und wie die einzelnen Komponenten in einem Bedingungsgefüge zusammenwirken.

Stichprobe

Die Stichprobe von $n = 111$ Grundschulkindern wurde aus einer Inanspruchnahmepopulation aus acht Praxiseinrichtungen rekrutiert und lebte im Stadtgebiet einer westdeutschen Grossstadt. Die 79 Jungen und 32 Mädchen befanden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung aufgrund schulischer Minderleistung in der Diagnostikphase vor einer lerntherapeutischen Behandlung. Die Schülerinnen und Schüler wiesen Lese-

Rechtschreibstörungen (LRS), Rechenstörungen (RS/Dyskalkulie) sowie allgemeine Lernstörungen und komorbide Aufmerksamkeitsstörungen (AD(H)S) auf. In 71 % der Fälle lagen komorbide Störungen vor. Die Kinder befanden sich in der zweiten bis vierten Klasse, wobei alle Zweitklässler das Schuljahr repetierten. Das Durchschnittsalter der Kinder war 9,8 Jahre (Lauth et al., 2014).

Instrumente

Handlungs- und kognitionstheoretische Variablen wurden anhand des Schülerfragebogens *Checkliste zur Selbsteinschätzung des Lern- und Arbeitsverhaltens*, durch Dokumentenanalyse und Aussagen von therapeutischen Fachpersonen sowie der *Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC)* erhoben. Informationen über bereichsspezifisches Vorwissen wurde anhand standardisierter Schulleistungstests, wie des *Zürcher Lesetests (ZLT)*, *Weingartner Grundwortschatz Rechtschreibtests (WRT)* und des *Rechentests ZAREKI* operationalisiert. Nichtkognitive Persönlichkeitsmerkmale wie Emotionen und Motivation wurden über die Schülerfragebögen *Leistungsangstgedanken und Angstthermometer* nach Suhr-Dachs und Döpfner, die *Checkliste zur Selbsteinschätzung des Lern- und Arbeitsverhaltens* nach Keller und die Dokumentenanalyse des *Angstfragebogens (AFS)* sowie Therapierendenaussagen ermittelt.

Die sozioökonomischen Variablen «familiäre und schulische Kontextbedingungen» wurden anhand einer Dokumentenanalyse und der Therapierendenaussagen mittels verhaltensanalytischer Interviews (SORCK-Modell) bestimmt. Die Dokumentenanalyse beinhaltete die Ausführungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Lehrpersonen. Dabei wurden Berichte über aktuelle Probleme, der familiäre und soziale Hintergrund, das Erziehungsverhalten, familiäre Impulse, elterliche Responsibilität, Beziehungen, Bezugsnormierungen der Lehrkraft, Verletzungsgefährdung und häufige Lehrerwechsel untersucht. Lernstörungen wurden anhand von Schulleistungen definiert und über die Dokumentenanalyse von Zeugnisnoten, Erhebung von Expertenaussagen, Arbeitsproben, Test- und Anamnesebögen sowie verhaltensanalytischen Interviews ausgemacht (Lauth et al., 2014, S. 356 f.).

Design und Auswertung

Die Studie ist eine feldbezogene Querschnittstudie, die ihre Daten auf drei Wegen erhoben hatte. Über die Analyse von Patientenakten wurden Angaben über Beginn, Verlauf und Art der Lernstörungen, familiäre Bedingungen sowie Ergebnisse standardisierter, altersnormierter Schulleistungstests und Zeugnisnoten erhoben. Mittels eines verhaltensanalytischen Interviews (SORCK-Modell) mit den zuständigen Therapierenden wurden die Daten aus den Patientenakten komplettiert. Darüber hinaus wurden anhand von Fragebögen zusätzliche Schülerdaten erfasst.

Die Datenauswertung wurde in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wurden fünf getrennte Faktorenanalysen berechnet (Hauptkomponentenanalyse, die Rotationsmethode mittels Equamax mit Kaiser-Normalisierung). Faktoren mit Eigenwert > 1 wurden in die weitere Datenverarbeitung aufgenommen, woraus sich zehn Faktoren ergaben, die als Prädiktoren (P) bzw. Kriteriumsvariablen (K) in die Strukturanalyse eingingen (Lernstrategien (P1), vorausschauende Lernorganisation (P2), Aufmerksamkeit/Konzentration (P5),

Sprachverständnis (P6), mathematisch-logisches Denken (P7), Leistungsängste (P8), (negative) Attribuierungsmuster (P9), Lernmotivation (P10), verbale Schulleistung (K1), mathematische Schulleistung (K2)). Anschliessend kamen Einzelvariablen aus Intelligenztests oder Ratingverfahren hinzu (Intelligenz (P3), Informationsverarbeitung (P4), Minderung von Sozialisationsfähigkeit (P11), schulische Belastungen (P12), Schwere der Störung (K3)). Mittels des Programms Analysis of Moment Structures (AMOS) wurden Strukturmodelle berechnet, die überprüften, welche Beziehungen zwischen den Konstrukten bestanden und ob das Modell den Gütekriterien entsprach (Lauth et al. 2014, S. 354 ff.).

Ergebnisse

Das Strukturgleichungsmodell auf die Kriteriumsvariable «Mathematische Schulleistung» erklärte 70 % der Varianz. Das mathematisch-logische Denken, also bereichsspezifisches Wissen, hatte mit .81 den höchsten Vorhersagewert und stand mit dem Intelligenzquotienten (.25) in engem Zusammenhang. Sprachverständnis (.23), Lernstrategien (.14) und Lernorganisation (.12) hatten dagegen einen geringeren Erklärungswert. Einen grossen Einfluss auf Rechenstörungen hatten familiäre (.40) und schulische (.45) Belastungen. Bei dem Strukturgleichungsmodell auf die Kriteriumsvariable «Schwere der Störung» konnten 62 % der Varianz erklärt werden. Die Schwere der Störung wurde zu einem grossen Teil durch das mathematisch-logische Denken (.47) und das Sprachverständnis (.35) vorhergesagt. Je grösser die Schwierigkeiten der Kinder in diesen Bereichen waren, desto schwerer ihre Störung. Ein grosser Einfluss auf die Schwere der Störungen liess sich durch die familiären (.46) und schulischen (.43) Belastungen erklären. Einen geringeren Vorhersagewert hatten die Variablen Intelligenzquotient (.25) und Aufmerksamkeit/Konzentration (0.18) (Lauth et al., 2014, S. 358 ff.).

Signifikante Korrelationskoeffizienten	Lernkomponenten	Prädiktoren/Variablen	Modellkoeffizienten/Absolutbeträge				
			Kriteriumsvariablen				
			Verbale Schulleistung K 1	Mathematische Schulleistung K 2	Schwere der Lernstörung K 3		
	I	Lernstrategien Vorausschauende Lernorganisation	P 1 P 2	0.16 0.04	0.14 0.12	0.05 0.07	
	II	Intelligenz Informationsverarbeitung Aufmerksamkeit/Konzentration	P 3 P 4 P 5	0.05 0.03 0.25	0.25 0.09 0.06	0.25 0.07 0.18	
	III	Sprachverständnis Mathematisch-logisches Denken	P 6 P 7	0.65 0.03	0.23 0.81	0.35 0.47	
	IV	Leistungsängste (Negative) Attribuierungsmuster Lernmotivation	P 8 P 9 P 10	0.01 0.17 0.02	0.06 0.03 0.07	0.05 0.07 0.02	
	V	Minderung von Sozialisationsfähigkeit Schulische Belastungen	P 11 P 12	0.43 0.47	0.40 0.45	0.43 0.46	
	Modellaufklärung (%)				72	70	62

Anmerkung: I = Strategiebefolgung/Metakognition II = Basisfertigkeiten/Ausführungs-kompetenzen III = bereichsspezifisches Wissen/Vorkenntnisse IV = nichtkognitive Persönlichkeitsmerkmale V = familiäre und schulische Kontextbedingungen

Abbildung 6: Korrelation und Strukturgleichungsmodelle über alle Kriterien (Lauth et al., 2014, S. 359)

Limitationen

Durch die berechneten Strukturmodelle konnten Korrelationen aufgezeigt werden, die allerdings keine Schlussfolgerungen über die Richtung der Wirkmechanismen zulassen. Da es sich um eine Inanspruchnahmepopulation handelte, die einen hohen Anteil von Mehrfachproblematiken aufwies, sind bei der Wertung der Ergebnisse Störvariablen und Fehlerquellen bei der Operationalisierung der einzelnen Variablen zu berücksichtigen. Bei der Erhebung der Daten könnte es durch individuelle Vorgehensweisen der verschiedenen Untersuchenden zu Unzulänglichkeiten bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation der Zielvariablen gekommen sein. Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als querschnittlich angelegte Untersuchung trifft die Evidenzklasse D mit einer mässigen Studienbewertung (8,5 Punkte) zu.

Tabelle 3: Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen, Deutschland

(Lauth et al., 2014) Evidenzklasse D, Studienbewertung: mässig (8,5 Punkte)				
Studienort: Deutschland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
Erkenntnisgewinn, welche Lernkomponenten sich als Prädiktoren für eine Lernstörung bestätigen liessen und wie die einzelnen Komponenten in einem Bedingungsgefüge zusammenwirken	n = 111 Grundschul Kinder (2.- 4. Klasse) aus Inanspruchnahmepopulation Alter = im Durchschnitt 9,8 Jahre Geschlecht = 79 Jungen und 32 Mädchen Diagnose: Lernstörungen, LRS, RS/Dyskalkulie, AD(H)S und komorbide Störungen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schülerfragebogen Checkliste zur Selbsteinschätzung des Lern- und Arbeitsverhaltens ○ Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) ○ Zürcher Lesetest (ZLT) ○ Weingartner Grundwortschatz Rechtschreibtest (WRT) ○ Rechentest ZAREKI ○ Angstfragebogen (AFS) ○ Dokumentenanalyse ○ verhaltensanalytische Interviews (SORCK-Modell) mit den zuständigen Therapeutinnen und Therapeuten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ feldbezogene Querschnittstudie ○ Strukturanalysemodell 	<p><u>Mathematische Schulleistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ konnten mit .81 Vorhersage über mathematisch-logisches Denken (bereichsspezifisches Wissen) erklärt werden ○ einen grossen Einfluss auf Rechenstörungen hatten familiäre (.40) und schulische (.45) Belastungen <p><u>Schwere von Störungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ konnten durch das mathematisch-logische Denken (.47) und das Sprachverständnis (.35) (bereichsspezifisches Wissen) vorhergesagt werden ○ ein grosser Einfluss auf die Schwere der Störungen liess sich durch die familiären (.46) und schulischen (.43) Belastungen erklären
Limitationen				
Kleine Stichprobe aus Inanspruchnahmepopulation; Strukturmodelle zeigen Korrelationen, geben keine Schlussfolgerung über Richtung der Wirkmechanismen; Datenerhebung mit individueller Vorgehensweise der Untersuchenden; Studiendesign: Querschnittstudie, daher nur Aussagen zu den mathematischen Kompetenzen zum Zeitpunkt der Messung und nicht zur Entwicklung möglich				

4.2.2 Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt (Sale, Schell, Koglin & Hillenbrand, 2018), Deutschland

Studienziel und Studienbegründung

Da vorschulische mathematische Kompetenzen gemäss Sale, Schell, Koglin und Hillenbrand (2018, S 374) einen grossen Einfluss auf den Erwerb späterer mathematischer Kompetenzen in der Schule besitzen und darüber hinaus einen Ansatzpunkt für Fördermassnahmen bieten, ging die Autorenschaft der Frage nach, welche Einflussfaktoren auf mathematische Kompetenzen sich kurz vor dem Schuleintritt identifizieren lassen.

Stichprobe

Die Analyse bezog sich auf eine Ad-hoc-Stichprobe mit $n = 158$ Vorschulkindern aus siebzehn verschiedenen Kindertageseinrichtungen aus Niedersachsen und Bremen in Deutschland. Die Daten wurden ca. vier Monate vor dem Schuleintritt erhoben. 75 der Kinder waren Mädchen und 83 Jungen. Das Alter der Kinder variierte zwischen 5,3 und 7,2 Jahren ($M = 6;0$ $SD = 0.37$). 141 (89,2 %) der Kinder sprachen zu Hause überwiegend Deutsch und 17 (10,8 %) eine andere Sprache. Die Eltern von 8 Kindern (5,1 %) hatten keine abgeschlossene Ausbildung, Eltern von 42 Kindern (26,6 %) hatten eine Lehre als höchsten Abschluss und die Eltern von 108 Kindern (68,4 %) hatten einen Fachschulabschluss, einen Fachhochschulabschluss oder Hochschulabschluss. 95 (60,1 %) Familien besaßen mehr als 100 Bücher (Sale et al., 2018, S. 374).

Instrumente

Die mathematischen Vorläuferkompetenzen wurden durch die Skala „Mathematische Basiskompetenzen“ des Screenings zur Entwicklung von Basiskompetenzen für 3- bis 6-Jährige (BIKO 3-6) erhoben, welches dem Test *mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter* (MBK-0) entspricht und eine Reliabilität von $\alpha = .87$ aufweist. Die sprachliche Entwicklung wurden durch die Skala *Sprachliche Basiskompetenzen* (BIKO 3-6) erfasst. Diese entspricht dem *Heidelberger Auditiven Screening in der Einschulungsuntersuchung* (HASE), bei dem die internen Konsistenten der Aufgaben zwischen $\alpha .61$ und $\alpha .81$ liegen. Die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder wurden über Fragebogen für pädagogische Fachkräfte mit der *Verhaltensskala für das Kindergartenalter* VSK-PF ($R = \alpha .78 < \alpha .92$) erhoben. Darüber hinaus wurde die kognitive Leistungsfähigkeit mittels des *Grundintelligenztest Skala 1* (CFT-R) ($\alpha = .97$) erfasst.

Die Merkmale des familiären und sozioökonomischen Hintergrundes wurden durch einen Elternfragebogen, der die Berufsausbildung der Eltern, die zu Hause gesprochene Sprache und die Anzahl Bücher im Haushalt erfasst, ermittelt (Sale et al., 2018, S. 375 f.).

Design und Auswertung

Die Querschnittstudie identifizierte laut Sale et al. (2018, S. 376) die Einflussfaktoren auf vorschulische mathematische Kompetenzen durch die Berechnung von Korrelationen und durch die Bildung hierarchischer Regressionen. Die Variablen «Alter» und «Geschlecht» wurden im ersten Schritt, die drei

familienbezogenen Variablen «Bücheranzahl», «Bildungsniveau der Eltern» und «Familiensprache» im zweiten Schritt eingegeben. Die kindbezogenen Variablen «IQ», «sprachliche Kompetenzen» und «sozial-emotionale Kompetenzen» wurden im dritten Schritt in das Modell integriert. Die Variablen wurden im Vorfeld auf Multikollinearität geprüft, welche allerdings nicht vorlag. Alle Auswertungen erfolgten mit SPSS Statistics 25.

Ergebnisse

Das Bildungsniveau und die Familiensprache konnten neben dem Alter als signifikante Einflussfaktoren identifiziert werden. Das Modell war mit $F(3, 154) = 12.82, p < .001$ signifikant und erklärte 21 % der Varianz in den mathematischen Kompetenzen vor dem Schuleintritt. Im dritten Schritt, bei dem die kindbezogenen Variablen hinzukamen, verloren das Bildungsniveau der Eltern und die Familiensprache an β -Gewicht und die Variablen IQ und sprachliche Kompetenzen gewannen einen signifikanten Einfluss auf die mathematischen Kompetenzen. Das Modell war höchst signifikant ($F[5, 149] = 12.37, p < .001$) und klärte mit 40 % insgesamt 20 % mehr Varianz auf als das Modell im zweiten Schritt (Sale et al., 2018, S. 376 ff.).

Bedingungsfaktoren	1. Schritt β	2. Schritt β	3. Schritt β
Alter des Kindes	.23**	.25**	.30***
Geschlecht ^a	-.07	-.11	-.11
Bildungsniveau Eltern		.18*	.08
Bücheranzahl		.15	-.01
Familiensprache ^b		-.19*	-.10*
IQ (CFT 1 R)			.32***
Sprachliche Kompetenzen (BIKO) ^b			.30***
Sozial-emotionale Kompetenzen (VSK) ^b			
Emotionswissen			-.01
Soziale Kompetenz			.13
Selbstregulation			.01
Modell-zusammenfassungen	$R = .24; R^2 = .06$ $F(2, 157) = 2.06, p = .01$	$R = .46; R^2 = .21$ $\Delta R^2 = .15$ $F(3, 154) = 12.82, p < .001$	$R = .63; R^2 = .40$ $\Delta R^2 = .20$ $F(5, 149) = 12.37, p < .001$

Anmerkungen: ^{*} $p < .10$, ^{*} $p < .05$, ^{**} $p < .01$, ^{***} $p < .001$; ^a0 = männlich, 1 = weiblich; ^bT-Werte; ^c1 = Deutsch, 2 = eine andere als Deutsch.

Abbildung 7: Hierarchische Regression auf die mathematischen Kompetenzen (Sale et al., 2018, S. 378)

Limitationen

Die Stichprobe der Studie war einerseits sehr klein und andererseits als Ad-hoc-Studie verschiedenen Verzerrungen unterworfen. Da ein Grossteil der Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern stammte, war die Stichprobe nicht repräsentativ und konnte nicht übertragen werden. Auf eine genaue Analyse des sozio-ökonomischen Faktors wurde verzichtet. Der Test wurde, obwohl er für drei- bis sechsjährige Kinder

konzipiert ist, auch für siebenjährige Kinder verwendet. Da die familienbezogenen Variablen mittels eines Elternfragebogens erhoben wurden, könnte es zu sozial erwünschten Antworten gekommen sein. Durch das querschnittliche Design konnten lediglich Aussagen zu Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt, allerdings nicht zu Prädiktoren der frühkindlichen mathematischen Kompetenzentwicklung getroffen werden.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als Querschnittstudie trifft die Evidenzklasse D mit einer mässigen Studienbewertung (9 Punkte) zu.

Tabelle 4: Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schulbeginn, Deutschland

(Sale et al., 2018) Evidenzklasse D, Studienbewertung: mässig (9 Punkte)				
Studienort: Deutschland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
Identifizierung von Einflussfaktoren auf mathematische Kompetenzen kurz vor dem Schuleintritt	<p>n = 158</p> <p>Alter = zwischen 5,3 und 7,2 Jahren</p> <p>Geschlecht = 75 Mädchen und 83 Jungen</p> <p>141 Kinder = deutschsprachig 17 Kinder = andere Sprache</p>	<p>Mathematische Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Skala «Mathematische Basiskompetenzen» des Screenings zur Entwicklung von Basiskompetenzen für 3- bis 6-Jährige (BIKO 3-6) <p>Sprachliche Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Skala «Sprachliche Basiskompetenzen» (BIKO 3-6) <p>Emotionale und soziale Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verhaltensskala für das Kindergartenalter VSK-PF <p>Kognitive Leistungsfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grundintelligenztest (CFT-R) <p>Merkmale des familiären und sozioökonomischen Hintergrundes</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Elternfragebogen zu Berufsausbildung, Sprache und Anzahl Bücher 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Querschnittstudie ○ hierarchische Regressionsanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Alter des Kindes hat einen Einfluss auf die math. Kompetenzen ○ Wenn nur das Alter und das Geschlecht als weitere Variablen hinzukamen, hatten das Bildungsniveau und die Familiensprache einen signifikanten Einfluss ○ Bei Hinzunahme von IQ und sprachliche Kompetenzen verloren die Variablen Bildungsniveau und Familiensprache an Einfluss ○ Sprachliche Kompetenzen und IQ haben einen grossen Einfluss
Limitationen				
Kleine, Ad-hoc-Stichprobe; Stichprobe nicht repräsentativ; Elternfragebogen als Fehlerquelle; Studiendesign: Querschnittstudie, daher nur Aussagen zu den mathematischen Kompetenzen zum Zeitpunkt der Messung und nicht zur Entwicklung möglich				

4.2.3 Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter (Schuchardt, Piekny, Grube & Mähler, 2014), Deutschland

Studienziel und Studienbegründung

Schuchardt, Piekny, Grube und Mähler (2014, S. 24 ff.) beschreiben, dass sich das numerische Vorwissen bei Kindern zum Zeitpunkt der Einschulung erheblich voneinander unterscheidet und diese anfänglichen Unterschiede in den weiteren Schuljahren grösstenteils bestehen bleiben oder sogar zunehmen. Um Kindern einen guten Start in die Schulzeit zu ermöglichen, beginnende Entwicklungsrückstände zu identifizieren und Fördermassnahmen einzuleiten, wird ein Wissen darüber benötigt, wie sich der Erwerb von mathematischen Kompetenzen gestaltet und welche Faktoren Einfluss auf diese Entwicklung nehmen. Als einflussnehmende Faktoren werden neben dem zahlen- und mengenbezogenen Vorwissen auch unspezifische bereichsübergreifende Faktoren wie die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die phonologische Bewusstheit und Umwelteinflüsse angeführt und mit diversen Studien untermauert. Das Ziel der Studie waren der Erkenntnisgewinn über frühe Einflussfaktoren auf die numerische Entwicklung im Alter von sechs Jahren und die Darstellung der Zusammenhänge der genannten Faktoren.

Stichprobe

Die vorliegende Analyse bezog sich auf die Daten von 132 Kindern (54 % Knaben, 46 % Mädchen), die zwischen August 2004 und August 2005 zur Welt kamen und einen von 15 Kindergärten in einem städtischen Umfeld in Deutschland besuchten (Schuchardt et al., 2014, S. 26).

Instrumente

Um die kognitiven Einflussfaktoren zu ermitteln, wurden verschiedene Testungen angewandt. Die Intelligenz wurde mit dem nonverbalen Intelligenztest *Coloured Progressive Matrices* (CPM) und die Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses mit einer Testbatterie, die überwiegend auf den Tests «K-ABC» und «AGTB 5-12» basierte, erfasst. Die phonologische Bewusstheit wurde mittels des *Bielefelder Screenings zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten* (BISC) erhoben.

Um die Merkmale der sozialen Umwelt messbar zu machen, wurden der Migrationsstatus und der sozioökonomische Status ermittelt. Der Migrationsstatus wurde über drei Variablen definiert und zu einem Gesamtwert zusammengesetzt. Die Variablen beinhalteten die Familiensprache sowie den Geburtsort der Mutter und des Vaters. Der sozioökonomische Status wurde als Summenwert über den Schulabschluss und über den beruflichen Abschluss von beiden Elternteilen ermittelt. Zudem wurde die häusliche Lernumwelt anhand von drei Variablen bestimmt: mütterliche mathematische Selbsteinschätzung, *Home Numeracy Environment* (HNE) und *Home Literacy Environment* (HLE). Die Ermittlung der numerischen Kompetenzen geschah mittels eines Computertests, dessen Aufgaben sich an dem Test von Krajewski, Huttenlocher, Jordan und Levine orientierten und eine hohe Reliabilität ($r_{tt} = .95$) aufwiesen (Schuchardt et al., 2014, S. 26 ff.).

Design und Auswertung

Die in der Studie dargestellten Daten wurden im Rahmen der Längsschnittstudie «Differenzierte Entwicklungsverläufe kognitiver Kompetenzen im Kindergartenalter» erhoben. Beim ersten Messzeitpunkt bekamen die Kinder Aufgaben zur Messung der Intelligenz, des Arbeitsgedächtnisses, der Abrufgeschwindigkeit aus dem Langzeitgedächtnis und der phonologischen Bewusstheit. Alle Testungen waren als Einzeltestungen konzipiert. Zu jeder der drei Subkomponenten des Arbeitsgedächtnisses und bei den vier Untertests der phonologischen Bewusstheit wurde durch Mittelung der z-transformierten Aufgabenrohwerte eine Kennzahl gebildet.

Um Informationen über den Migrationsstatus, den sozioökonomischen Status und die häusliche Lernumwelt zu erlangen, wurden diese Informationen zur gleichen Zeit über einen Elternfragebogen erhoben. Der Migrationsstatus und der sozioökonomische Status wurden als Summenwerte dargestellt. Die mütterliche Selbsteinschätzung wurde über zwei Items auf einer vierstufigen Ratingskala erhoben und zu einem Kennwert aufsummiert. Zur Beurteilung des Home Numeracy Environment (HNE) und Home Literacy Environment (HLE) beantworteten die Eltern eine Liste von dichotomen Items. Aus dieser Liste wurde für beide Bereiche je ein Summerwert gebildet. Ein Jahr nach diesem Messzeitpunkt wurden in einer zweiten Erhebung die numerischen Kompetenzen gemessen, auch hier wurden die Rohwerte der einzelnen Subtests z-standardisiert und zu einem Mittelwert zusammengefasst. Um die Fragestellung zu beantworten und aufzuzeigen, aus welchen kognitiven und sozialen Lernumweltvariablen sich die mathematischen Vorläuferfähigkeiten vorhersagen liessen, wurde eine hierarchische Regressionsanalyse mit dem Kriterium numerischer Kompetenzen durchgeführt (Schuchardt et al., 2014, S. 27 f.).

Ergebnisse

Die Autorenschaft der Studie (Schuchardt et al., 2014, S. 29) beschrieb bei der Darstellung der Studienergebnisse einen substanziellen Zusammenhang zwischen den numerischen Kompetenzen und den umweltabhängigen Merkmalen für HNE ($r = .48$), nicht aber für HLE ($r = .20$). Die beiden sozialen Variablen Migrationsstatus und sozioökonomischer Status hingen signifikant, wenn auch nur mässig mit den numerischen Kompetenzen ($r = .22$ bzw. $r = .29$) zusammen. Der Migrationsstatus hing mit den beiden Merkmalen häuslicher Umwelt (HNE: $r = .23$ und HLE: $r = .53$) zusammen, während der sozioökonomische Status nur mässig mit HLE ($r = .48$) und nicht mit HNE ($r = .10$) korrelierte. Die sozialen Umweltvariablen (Migrationsstatus, sozioökonomischer Status, mütterliche mathematische Selbsteinschätzung, Home Numeracy Environment (HNE) und Home Literacy Environment (HLE)) wurden in einem zweiten Schritt in die hierarchische Regressionsanalyse aufgenommen und konnten zur Varianzaufklärung beitragen ($R^2 = .57$, $p < .001$ nach Schritt 2). Es ergaben sich neben den weiterhin signifikanten Koeffizienten des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses und der Benennungsgeschwindigkeit aus Schritt 1 signifikante Effekte für den sozioökonomischen Status und den HNE. Somit trugen der elterliche Bildungsstatus und die numerische häusliche Umwelt bedeutsam zur Varianzaufklärung bei.

Gemäss der Autorenschaft waren die Höhe des Bildungsniveaus der Eltern und die Aufmerksamkeit des Kindes im häuslichen Alltag auf Mengen und Zahlen und nicht der Einfluss des Migrationsstatus entscheidend. Überdies schien sich das elterliche Bildungsniveau nicht erst auf das Mathematiklernen im Schulalter auszuwirken, sondern wirkte sich bereits auf die Entwicklung numerischer Vorläuferkompetenzen im Vorschulalter aus (S. 29).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1) Numerische Kompetenzen											
(2) Intelligenz	.33**										
(3) Phonologische Schleife	.47**	.36**									
(4) Visuell-räumlicher Notizblock	.56**	.55**	.38**								
(5) Zentrale Exekutive	.44**	.45**	.52**	.53**							
(6) Benennungsgeschwindigkeit	-.30**	-.10	-.29**	-.19*	-.29**						
(7) Phonologische Bewusstheit	.32**	.36**	.42**	.29**	.38**	-.21*					
(8) Migrationshintergrund	.22*	-.08	.19	.07	.20	-.24*	.15				
(9) Sozioökonomischer Status	.29**	.02	.29**	.12	.19	-.17	.36**	.28**			
(10) Mütterliche Selbsteinschätzung	-.06	.00	-.12	-.20*	-.14	.11	-.05	-.10	.04		
(11) Home Numeracy Environment	.48**	.05	.16	.20*	.26*	-.18	.19	.23*	.10	.02	
(12) Home Literacy Environment	.20	-.09	.29**	.04	.18	-.24*	.18	.53**	.48**	-.01	.45**

Anmerkungen: Numerische Kompetenzen wurden zu MZP 1 und alle anderen Variablen zu MZP 2 erhoben; * $p < .05$; ** $p < .01$.

Abbildung 8: Darstellung der Studienergebnisse (Schuchardt et al., 2014, S. 30)

Limitationen

Es wurden für die Erhebung des Migrationsstatus, des sozioökonomischen Status und der häuslichen Umwelt keine standardisierten Verfahren angewendet, worunter die Konstruktvalidität gelitten haben könnte. Zusätzlich wurden die Informationen per Elternfragebogen erhoben, was aufgrund fehlender Überprüfbarkeit der Angaben und sozial erwünschter Antworten eine Fehlerquelle dargestellt haben könnte. Die Datenbereinigung des Datensatzes wurde nicht beschrieben. In der Studie wurden nur Vorläuferfähigkeiten für eine mögliche Störung oder Schwäche in der Mathematik ermittelt. Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie konnten lediglich Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als Längsschnittstudie trifft die Evidenzklasse C mit einer mässigen Studienbewertung (9,5 Punkte) zu.

Tabelle 5: Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter, Deutschland

(Schuchardt et al., 2014) Evidenzklasse C, Studienbewertung: mässig (9,5 Punkte)				
Studienort: Deutschland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
Erkenntnisgewinn über frühe Einflussfaktoren auf die numerische Entwicklung im Alter von sechs Jahren	<p>n = 132 54 % Jungen 46 % Mädchen</p> <p>1. MZP = 5,1 Jahre 2. MZP = 6,1 Jahre</p> <p>65 % beide Eltern in DE geboren; 14 % ein Elternteil in DE geboren; 21 % kein Elternteil in DE geboren</p>	<p><u>1. und 2. MZP</u> Intelligenz</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CPM <p>Arbeitsgedächtnis</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ K-ABC ○ AGBT <p>Abrufgeschwindigkeit und phonologische Bewusstheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BISC <p>SES, Migrationsstatus und häusliche Lernumwelt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Elternfragebogen <p>HNE und HLE</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fragebogen, Bewertungsskala <p><u>2. MZP</u> Erhebung numerischer Kompetenzen und mathematischer Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Testinstrument angelehnt an Krajewski 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Längsschnittstudie mit zwei Messungen ○ Regressionsanalyse mit numerischer Kompetenz als Kriterium 	<ul style="list-style-type: none"> ○ MIG und SES hängen signifikant, wenn auch nur mässig mit den numerischen Kompetenzen zusammen ○ MIG hängt mit HNE und HLE zusammen ○ SES korreliert mit HNE ○ Entscheidend ist die Höhe des Bildungsniveaus der Eltern und die Aufmerksamkeit des Kindes im häuslichen Alltag auf Mengen und Zahlen ○ Das elterliche Bildungsniveau wirkt sich nicht erst auf das Mathematiklernen im Schulalter, sondern bereits auf die Entwicklung numerischer Vorläuferkompetenzen im Vorschulalter aus.
Limitationen				
Grösse der Stichprobe; für Migrationsstatus, sozioökonomischen Status und häusliche Umwelt keine standardisierten Verfahren; Elternfragebogen als mögliche Fehlerquelle; keine Datenbereinigung dargestellt; Ermittlung von Vorläuferfähigkeiten und nicht Rechenstörung				

4.2.4 Socio-economic diversity and mathematical competences (Thiel, 2012), Deutschland

Studienziel und Studienbegründung

Die PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) hat gemäss Thiel (2012, S. 63) aufgezeigt, dass in Deutschland der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrundes auf die schulische Bildungschancen stärker ist als in anderen teilnehmenden Ländern. So liessen sich 15 % der Varianz der mathematischen Kompetenz von fünfzehnjährigen Schülerinnen und Schülern durch den sozioökonomischen Status erklären. Da Erkenntnisse über den Zusammenhang von mathematischen Leistungen im Kindergarten und dem sozioökonomischen Status fehlten, hatte diese Studie zum Ziel herauszufinden, ob der Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf die mathematische Kompetenz von Kindern vor ihrer Einschulung nachgewiesen werden könne. Darüber hinaus sollte erforscht werden, welche Bedingungen im Kindergarten eine positive Wirkung auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen haben.

Stichprobe

Die Stichprobe umfasste $n = 141$ Kinder, die im Jahr 2002 in Berlin geboren wurden und einen Kindergarten besuchten. Beim ersten Testintervall waren die Kinder durchschnittlich fünf Jahre und fünf Monate. Die Stichprobe stellte in ihrer Zusammensetzung gemäss der Statistik der Stadt Berlin einen Querschnitt der Gesellschaft dar (Thiel, 2012, S. 70).

Instrumente

Die mathematischen Kompetenzen wurden mit dem standardisierten Test *Ein entwicklungspsychologisches Modell für die Diagnostik und Förderung mathematischer Kompetenzen im Vorschul- und frühen Grundschulalter* von Fritz und Ricken in Form eines Interviews gemessen. Die sozioökonomischen Merkmale wurden anhand eines Elternfragebogens erfasst und mittel der EPG-Klassen nach Erikson und Goldthorpe ausgewertet. Darüber hinaus wurden der Beschäftigungsstatus (Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, Arbeitslosigkeit usw.), der Geburtsort der Eltern, die zu Hause gesprochene Sprache und die Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder ermittelt (Thiel, 2012, S. 65 ff.).

Design und Auswertung

Die Längsschnittstudie wurde in zwei Testintervallen im Abstand eines halben Jahres (November bis Dezember 2007 und Juni bis Juli 2008) im Jahr vor dem regulären Schuleintritt durchgeführt. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug im Jahr 2007 64,7 Monate (ca. 5 Jahre und 5 Monate) und etwa ein halbes Jahr später im Jahr 2008 71,5 Monate (ca. 6 Jahre). Die Kompetenzwerte wurden nach Rasch skaliert und es wurden Schätzungen der maximalen Wahrscheinlichkeit verwendet. Um zu überprüfen, welchen Einfluss die verschiedenen Merkmale auf die mathematische Kompetenz hatten, wurden gemäss Thiel (2012, S. 65 ff.) verschiedene Vorhersagemodelle berechnet. Für die Analysen wurden zunächst alle Merkmale in dichotomisierte Variablen übertragen und anschliessend wurde deren Einfluss auf die mittlere Kompetenz im Vergleich zu einer definierten Referenzgruppe überprüft. Die Ergebnisse wurden in einer schrittweisen

Vorwärtsregressionsanalyse abgebildet. Mit der Software Mplus 4.2 wurde ein Strukturgleichungsmodell unter Verwendung der Maximum-Likelihood-Parameterschätzung berechnet. Dieses Modell geht davon aus, dass die Stichprobe gruppiert ist, da für die Untersuchung Kindergärten und nicht einzelne Kinder zufällig ausgewählt wurden.

Ergebnisse

Der durchschnittliche Kompetenzwert von Kindern, deren Eltern in den oberen EGP-Klassen I und II eingestuft wurden, betrug im Jahr 2007 .50 und im Jahr 2008 1.12. Die Kinder, deren Eltern in den mittleren EGP-Klassen III, IV und V eingestuft waren, erreichten im Jahr 2007 einen Durchschnittswert von .07 und im Jahr 2008 einen Durchschnittswert von .03. Kinder, deren Eltern den unteren EGP-Klassen VI und VII zugeteilt waren, erreichten im Jahr 2007 lediglich einen Durchschnittswert von -.56 und -.13 im Jahr 2008, womit diese deutlich unter den Mittelwerten der Kinder der obersten EGP-Klassen und unter dem Durchschnitt der gesamten Stichprobe lagen. Damit erklärte der sozioökonomische Status im Jahr 2007 6,6 % der Variationen der mathematischen Kompetenz ($R = -.26$, $n = 212$, $p < 0,001$) und 10,3 % davon im Jahr 2008 ($R = -.32$, $n = 131$, $p < 0,001$).

Der Mittelwert der mathematischen Kompetenzen von Kindern, deren Väter eine Vollzeitbeschäftigung ausübten, lag im Jahr 2007 bei .18 und im Jahr 2008 bei .53. Kinder von teilzeitbeschäftigten Vätern erreichten im Jahr 2007 einen Durchschnittswert von .08 und im Jahr 2008 von .29. Kinder von arbeitslosen Vätern erreichten hingegen im Jahr 2007 einen Mittelwert von -.99 und im Jahr 2008 von .04. Im Jahr 2007 waren die Unterschiede der Werte signifikant und erklären 5,3 % der Varianz der mathematischen Kompetenzen. Die Werte des Jahres 2008 waren hingegen statistisch nicht signifikant. Kinder, deren Eltern beide aus dem Ausland kamen, hatten sowohl im Jahr 2007 als auch im Jahr 2008 deutlich niedrigere Durchschnittswerte als Kinder, deren Eltern beide aus Deutschland kamen oder bei denen nur ein Elternteil aus dem Ausland kam. 10,8 % der Varianz der mathematischen Kompetenz im Jahr 2007 und 6,5 % im Jahr 2008 liessen sich durch einen Migrationshintergrund erklären. Der Unterschied zwischen den Durchschnittswerten von Kindern, die normalerweise zu Hause Deutsch sprachen, zu den Kindern, die zu Hause kein Deutsch sprachen, war signifikant. 6,1 % der Varianz der mathematischen Kompetenz im Jahr 2007 und 4,7 % im Jahr 2008 liessen sich durch die Sprache erklären, die normalerweise zu Hause gesprochen wird (Thiel, 2012, S. 72 ff.).

Limitationen

Die Stichprobe war eher klein, nicht zufällig ausgewählt und aus denselben Kindergärten. Die mathematischen Kompetenzen wurden mittels eines Interviews mündlich erhoben, wodurch sprachliche Kompetenzen vorausgesetzt und getestet wurden. Dies könnte die Ergebnisse der mathematischen Kompetenzen beeinflusst haben. Bei der Elternbefragung mittels Fragebogen kann es zu sozial erwünschten Antworten gekommen sein. Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als Längsschnittstudie trifft die Evidenzklasse C mit einer mässigen Studienbewertung (10,5 Punkte) zu.

Tabelle 6: Socio-economic diversity and mathematical competence, Deutschland

(Thiel, 2012) Evidenzklasse C, Studienbewertung: mässig (10,5 Punkte)				
Studienort: Deutschland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
Erkenntnisgewinn über den Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf die mathematischen Kompetenzen vor der Einschulung	n = 141 1. MZP = 5,5 Jahre 2. MZP = 6 Jahre	<u>1. MZP</u> Sozioökonomische Merkmale über Elternfragebogen ○ EPG-Klassen nach Erikson und Goldthorpe ○ Beschäftigungsstatus ○ zu Hause gesprochene Sprache ○ Anzahl Kinder im Haushalt <u>1. MZP und 2. MZP</u> Mathematische Kompetenzen ○ Ein entwicklungspsychologisches Modell für die Diagnostik und Förderung mathematischer Kompetenzen im Vorschul- und frühen Grundschulalter von Fritz und Ricken	○ Längsschnittstudie mit zwei Messungen ○ Vorwärtsregressionsanalyse	○ Kinder aus EPG-Klasse VI und VII wiesen deutlich schlechtere Mathematikleistungen auf. Der sozioökonomische Status erklärte im Jahr 2007 6,6 % der Variationen der mathematischen Kompetenz und 10,3 % im Jahr 2008 ○ Kinder von arbeitslosen Vätern wiesen bei der ersten Messung deutlich schlechtere Mathematikleistungen auf ○ Kinder, deren Eltern beide aus dem Ausland kamen, wiesen deutlich schlechtere mathematische Leistungen auf, wodurch sich 10,8 % der Varianz der mathematischen Kompetenz im Jahr 2007 und 6,5 % im Jahr 2008 erklären liessen ○ 6,1 % der Varianz der mathematischen Kompetenz im Jahr 2007 und 4,7 % im Jahr 2008 liessen sich durch die Sprache erklären, die normalerweise zu Hause gesprochen wird
Limitationen				
Kleine, nicht zufällig ausgewählte Stichprobe; Kompetenzerfassung der mathematischen Leistungen an Sprache gebunden; Elternfragebogen als Fehlerquelle				

4.2.5 Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften (Stubbe, Schippert & Wendt, 2016), Deutschland

Studienziel und Studienbegründung

Stubbe, Schippert und Wendt (2016, S. 299) beschreiben den Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status von Familien und dem Bildungserfolg ihrer Kinder als stabilen Befund in der empirischen Bildungsforschung. Sie stellen dar, dass sich ungleiche Startbedingungen (primärer Herkunftseffekt) über die Schulzeit meist noch durch herkunftsbedingte Unterschiede in den familiären und institutionellen Bildungsverlaufsentscheidungen verstärken, und führten dazu diverse Untersuchungen an. Die Studie war ein Teil der *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) (Wendt et al., 2016), die alle vier Jahre stattfindet und die Entwicklung von mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen im internationalen Vergleich erhebt. Im ersten Teil der Studie wurde der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich untersucht, wobei die soziale Herkunft nur über die Anzahl Bücher im Haushalt operationalisiert wurde. Im zweiten Teil der Studie wurde der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen in der Mathematik und Naturwissenschaften in Deutschland untersucht. In dieser Untersuchung wurde die soziale Herkunft anhand weiterer Indikatoren erfasst.

Zielgruppe/Stichprobe

Die Stichprobe der internationalen Studie bestand aus insgesamt 300'000 Schülerinnen und Schülern (vierte Jahrgangsstufe oder national äquivalente Klassenstufe), 250'000 Eltern, 20'000 Lehrpersonen und 10'000 Schulleitenden aus 48 Staaten und Regionen. Für Deutschland lagen Daten für 3'948 Viertklässlerinnen und Viertklässler vor, ebenso wie von 2'470 Eltern, 450 Lehrpersonen und 184 Schulleitenden (Wendt et al., 2016, S. 12).

Instrumente

Die in der Studie abgebildeten mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen wurden durch standardisierte Leistungstests erhoben. Die Entwicklung der Testaufgaben erfolgte in einem kooperativen Prozess aller Teilnehmerstaaten. Die Vorschläge von einzelnen Aufgaben wurden von den verschiedenen Teilnehmerstaaten eingereicht und von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachdisziplinen und Ländern bewertet. Anschliessend wurden Feldtests in allen Teilnehmerstaaten durchgeführt, um die Aufgaben auf ihre empirische Qualität hin zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler gleiche Messeigenschaften aufwiesen (Wendt et al., 2016, S. 14). TIMSS verzichtete auf eine Testreduktion, führte aber eine sogenannte *Test-Curriculum Matching Analysis* (TCMA) durch, um die Validität der Aufgaben zu beurteilen. Der TIMSS-Test zur Erfassung mathematischer Kompetenzen von Viertklässlerinnen und Viertklässlern umfasste in der Erhebungsrunde 2015 insgesamt 169 Aufgaben.

Die Merkmale sozialer Herkunft wurden im internationalen Vergleich über die Frage nach der Anzahl der im Haushalt vorhandenen Bücher operationalisiert. Laut Stubbe et al. (Stubbe et al., 2016, S. 302) erfasst diese Variable primär das objektivierte Kulturkapital, ist einfach und ökonomisch und liefert zudem einen Hinweis auf das ökonomische Kapital. Indirekt messe die Variable zusätzlich das inkorporierte (und institutionalisierte) Kulturkapital, da ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau einer Familie und der Anzahl von Büchern, die diese besitzt, bestehe. Im nationalen Teil dieser Studie wurde das Bildungsniveau der Eltern über die Befragung des höchsten Bildungsabschlusses beider Elternteile mithilfe der internationalen Bildungsskala *International Standard Classification of Education (ISCED)* der UNESCO erhoben. Des Weiteren wurde der sozioökonomische Faktor *International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI)* beider Eltern ermittelt und der höchste ISEI des Haushalts (HISEI) verwendet. Zudem wurden die Berufe der Eltern in distinkte Gruppen eingeteilt, die sogenannten *EGP-Klassen*, die sich in Hinblick auf unterschiedliche Dimensionen durch hohe interne Homogenität und hohe externe Heterogenität auszeichneten und als Nominalskala fungierten. Die Armutsgefährdung eines Haushalts wurde über das Einkommen ermittelt. Haushalte, die über weniger als 60 % des Nettoäquivalenzeinkommens in dem jeweiligen Staat verfügen, galten als armutsgefährdet.

Design und Auswertung

Die Längsschnittstudie erhob im Abstand von vier Jahren die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen und Merkmale der sozialen Herkunft und verglich diese sowohl mit den Daten der vorherigen Jahre als auch mit den Ergebnissen der anderen Länder. Mithilfe einer Regressionsanalyse wurde im internationalen Teil der Studie für alle Teilnehmerstaaten der Varianzanteil der Mathematikkompetenz bestimmt, der durch die fünfstufige Variable «Bücher im Haushalt» erklärt wurde. Im nationalen Teil der Studie wurden fehlende Werte multipel importiert, was in den Jahren zuvor nicht geschehen war. Diese Werte wurden gemäss der Autorenschaft statistisch korrigiert, da tendenziell Fragebögen von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern fehlten, sodass die aktuellen Werte bessere Schätzungen für die Populationsdaten darstellten als nicht imputierte Werte. Der Zusammenhang zwischen den Kompetenzdomänen und der zweiten Variablen für den Berufsstand wurde anhand einer Regressionsanalyse aufgezeigt. Des Weiteren wurden Mathematikleistungen nach Armutsgefährdung und EGP-Klassen dargestellt (Stubbe et al., 2016, S. 312).

Ergebnisse

Im internationalen Teil der Studie wurde, mit Ausnahme eines Landes, in allen Teilnehmerstaaten bei Kindern, in deren Haushalten mehr als 100 Bücher vorhanden waren, ein signifikanter Leistungsvorsprung in der Mathematik im Vergleich zu den Kindern bis maximal 100 Bücher konstatiert. Die festgestellte Differenz des Leistungsvorsprungs entsprach dem Unterschied von einem Lernjahr. Im Vergleich zu den Erhebungen von 2007 und 2011 zeigte keiner der Teilnehmerstaaten eine signifikante Veränderung der sozialen Disparitäten.

Im nationalen Teil der Studie erreichten Kinder, deren Eltern nach der sozioökonomischen Stellung (EGP-Klasse) der oberen Dienstklasse angehörten, die besten mathematischen Leistungen. Die Kinder von Arbeitern erreichten Kompetenzen, die ein Lernjahr hinter den Kompetenzen der Kinder der oberen Dienstklasse lagen. Die Differenz der Kinder von ungelernten Arbeiten zu den Kindern der oberen Dienstklasse war noch grösser und entsprach ungefähr eineinhalb Lernjahren. Im Vergleich zu den Erhebungen von 2007 und 2011 wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Die mathematischen Kompetenzen von Kindern aus nicht-armutsgefährdeten Elternhäusern lagen etwa ein Lernjahr über den Kompetenzen der Kinder aus armutsgefährdeten Elternhäusern. Auch hier ergaben sich keine signifikanten Veränderungen zu den vorherigen Jahren (Stubbe et al., 2016, S. 310 ff.).

Limitationen

Aufgrund der Grösse der Stichprobe im nationalen Teil der Studie erlaubten die Daten wenig generalisierbare Aussagen zu den Unterschieden zwischen den EGP-Klassen. In der Studie wurden mathematische Kompetenzen und nicht explizit Lernstörungen oder Lernschwächen ermittelt. Da aber ein Kompetenzrückstand in der Mathematik von ein bis zwei Jahren in der vierten Klasse immens ist, könnte dies als Lernschwäche gedeutet werden. Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als Längsschnittstudie trifft die Evidenzklasse C mit einer guten Studienbewertung (11,5 Punkte) zu.

Tabelle 7: Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften, Deutschland

(Stubbe et al., 2016) Evidenzklasse C, Studienbewertung: gut (11,5 Punkte)				
Studienort: Deutschland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
<p>Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften im internationalen Vergleich.</p> <p>Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften in Deutschland</p>	<p>International n = 300'000 SuS 250'000 Eltern 20'000 LP 10'000 SL</p> <p>National n = 3'948 SuS 2'470 Eltern 450 LP 184 SL</p> <p>SuS = vierte Klasse</p>	<p><u>International und national</u> mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Leistungstest <p>Bildungsnähe der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Elternfragebogen über Anzahl Bücher im Haushalt <p><u>National</u> Bildungsabschluss der Eltern über Elternfragebogen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ISCED-Bildungsskala ○ SES = HISEI <p>Sozioökonomische Stellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ EGP-Klasse <p>Armutgefährdung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nettoäquivalenzeinkommen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Längsschnittstudie mit drei Messungen ○ Internationaler Vergleich ○ Nationaler Vergleich ○ Regressionsanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mathematikleistung und Bücheranzahl (Bildungsnähe) weisen international und national einen signifikanten Zusammenhang auf ○ Die Kinder von Arbeitern erreichten Kompetenzen, die ein Lernjahr hinter den Kompetenzen der Kinder der oberen Dienstklasse lagen. Die Differenz der Kinder von ungelernten Arbeiten zu den Kindern der oberen Dienstklasse war noch grösser und entsprach ungefähr eineinhalb Lernjahren ○ Keine signifikanten Veränderungen in den letzten Jahren ○ EPG-Klasse und Matheleistungen weisen einen signifikanten Zusammenhang auf ○ Armut und Matheleistung weisen einen signifikanten Zusammenhang auf
Limitationen				
Mathematischer Kompetenzrückstand und nicht Lernstörung ermittelt; Elternfragebogen als Fehlerquelle				

4.2.6 Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based study (Arrhenius et al., 2018), Finnland

Studienziel und Studienbegründung

Gemäss Arrhenius et al. (2018, S. 2) stellen Lern- und Koordinationsstörungen in Finnland ein Problem der gesellschaftlichen Gesundheit dar, da sie mit dem Risiko für langfristige Probleme im Zusammenhang mit Bildung, Arbeit und psychischer Gesundheit einhergehen. Häufig würden Lern- und Koordinationsstörungen mit familiären sozialen Risikofaktoren und mit dem männlichen Geschlecht in Verbindung gebracht, obwohl umfassende landesweite Studien zu diesen Risikofaktoren in Lernstörungskategorien fehlten. Ziel dieser Studie war daher, verschiedene Lern- und Koordinationsstörungen in Bezug auf das Geschlecht, die mütterliche Bildung, den Familienstand und den sozioökonomischen Status landesweit zu untersuchen. Darüber hinaus wurde die Inzidenz der verschiedenen Lern- und Koordinationsstörungen gemessen.

Zielgruppe/Stichprobe

Die Gesamtstichprobe bestand aus 690'654 Kindern in Finnland, die als Einzelgeburt zwischen 1996 und 2007 zur Welt gekommen sind. Davon hatten 28'192 Kinder die Diagnose einer Lern- und/oder Koordinationsstörung erhalten. Ausgeschlossen wurden Kinder, bei denen eine geistige Behinderung oder eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert worden war (Arrhenius et al., 2018, S. 2).

Instrumente

Die Diagnosen Lern- oder Koordinationsstörungen wurden nach der *internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme* (ICD-10) gestellt. Weitere Informationen über die Gesundheit der Kinder wurden in fünf ärztlichen Untersuchungen vor dem Schuleintritt und drei Untersuchungen während der Schulzeit im Alter von sieben, elf und fünfzehn Jahren ermittelt. Die Diagnose einer Lernstörung basiert in Finnland auf einer multiprofessionellen Beurteilung in einer Ambulanz für Pädiatrie oder pädiatrische Neurologie. Je nach Schwierigkeiten des Kindes umfasst eine solche Abklärung die Beurteilung von spezialisierten Krankenschwestern, Kinderärztinnen und Kinderärzten, pädiatrischen Neurologinnen und Neurologen, Psychologinnen und Psychologen, Logopädinnen und Logopäden, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sowie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Die psychologischen Abklärungen beinhalteten verschiedene *Wechsler-Intelligenztests*. Sprachliche Abklärungen wurden mit Hilfe der *Reynell Developmental Language Scales* und des *Boston Naming Tests* erhoben. Unter schulischen Lernstörungen wurden Beeinträchtigungen bei der Entwicklung des Lesens, der Rechtschreibung oder dem Erwerb von arithmetischen Fähigkeiten zusammengefasst. Die Bestimmung des mütterlichen sozioökonomischen Status basierte auf dem Beruf, dem Familienstand und der Ausbildung der Mutter zur Zeit der Geburt. Die Ausbildung wurde in keine Hochschulausbildung oder Hochschulausbildung klassifiziert.

Auch der Familienstand wurde in zwei Gruppen unterteilt: verheiratet oder in einer Beziehung lebend sowie ledig, geschieden oder verwitwet. Der berufsbezogene sozioökonomische Status wurde nach der finnischen nationalen Klassifikation für Berufe und sozioökonomische Gruppen eingeteilt (Arrhenius et al., 2018, S. 3).

Design und Auswertung

Als Grundlage für diese Kohortendesign-Studie wurden verschiedene Datensätze von allen zwischen 1996 und 2007 geborenen Kindern (n = 690'654) aus mehreren finnischen Datenbanken verwendet. Die Anzahl der lebend geborenen Kinder wurde aus dem finnischen medizinischen Geburtsregister (FMBR) abgeleitet. Die diagnostischen Informationen über die Lern- oder Koordinationsstörungen wurden dem finnischen Krankenhausentlassungsregister (FHDR) entnommen, welches Informationen über die stationäre und ambulante Versorgung enthält. Informationen zu sozialen Risikofaktoren wurden aus der finnischen Datenbank für Statistik (FMBR) erhoben. Um die kumulative Inzidenz und das Geschlechterverhältnis zu ermitteln, wurden die Daten von allen Kindern, die zwischen 1996 und 2007 als Einzelgeburt geboren wurden, als Vergleichswerte herangezogen (n = 690'654). Um soziale Risikofaktoren zu untersuchen, wurde ein verschachteltes Fall-Kontroll-Design mit umfangreichen Registerdaten verwendet, wobei auf jedes Kind mit einer Lernstörung vier Kinder ohne diese kamen (n = 106'616).

Um die kumulative Inzidenz von Lern- und Koordinationsstörungen zu untersuchen, die in spezialisierten Diensten diagnostiziert wurden, wurden Time-to-Event-Analysen in der Kohorte durchgeführt. Dabei wurde die Feststellung der Störung als Inzidenz für die untersuchte Diagnose definiert. Zudem wurden Analysen durchgeführt, bei denen die Lern- und Koordinationsstörungen separat als Sprachstörungen, schulische Störungen, Koordinationsstörungen und gemischte Störungen betrachtet wurden. Um Unterschiede zwischen dem Geschlecht und dem Geburtsjahr festzustellen, wurde eine Cox-Regressionsanalyse mit dem Geschlecht und den Kohorten (1996-1999, 2000-2003, 2004-2007) durchgeführt. Die Assoziationen zwischen den sozialen Faktoren und den Lern- oder Koordinationsstörungen wurden im übereinstimmenden Fall-Kontroll-Datensatz getestet und es wurde eine Regressionsanalyse vorgenommen. Alle Analysen wurden mit der Statistiksoftware R 3.2.4 gemacht (Arrhenius et al., 2018, S. 2 f.).

Ergebnisse

Von 690'654 Kindern, die zwischen 1996 und 2007 in Finnland geboren wurden, wurde bis zum Jahr 2012 bei insgesamt 28'196 Kindern eine Lern- oder Koordinationsstörung diagnostiziert. Bei 34,5 % der Kinder wurde eine alleinige Sprachstörung, bei 21 % eine alleinige schulische Lernstörung und bei 8,2 % eine alleinige Koordinationsstörung diagnostiziert. Bei 36,3 % der Kinder mit einer Lern- oder Koordinationsstörung kamen mehrere Lernstörungen zusammen. Bei Jungen wurde mit grösserer Wahrscheinlichkeit eine Lern- oder Koordinationsstörung festgestellt als bei Mädchen. Das Risiko im Alter von zehn Jahren an einer schulischen Lernstörung zu leiden war für Jungen fast doppelt so gross wie für Mädchen. Lernstörungen traten häufiger bei Kindern auf, deren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt eine niedrige Bildung oder einen niedrigen sozioökonomischen Status hatten oder ledig waren. Bei der Kombination der Risikofaktoren stieg die

Wahrscheinlichkeit von Lern- oder Koordinationsstörungen linear an. Der grösste Effekt von multiplen Risikofaktoren war in der Gruppe der gemischten Störungen zu erkennen. Das Quotenverhältnis gemischter Lernstörungen betrug 3,76 (95%-CI 3,31–4,28) für diejenigen mit drei Risikofaktoren im Vergleich zu denen mit null Risikofaktoren. Bei der Untersuchung der Anzahl der Risikofaktoren als kontinuierlicher Variable stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Diagnose einer Lern- und Koordinationsstörung um 41 % um jede Anzahl von Risikofaktoren (OR = 1,41, 95%-CI 1,38–1,43) (Arrhenius et al., 2018, S. 5).

Maternal characteristic	Any learning or coordination disorder		Speech disorder only		Scholastic disorder only		Coordination disorder only		Mixed or ≥ 2 diagnostic classes	
	Cases	Controls	Cases	Controls	Cases	Controls	Cases	Controls	Cases	Controls
	(n = 28,192)	(n = 106,616)	(n = 11,142)	(n = 42,391)	(n = 3868)	(n = 14,945)	(n = 2600)	(n = 10,062)	(n = 10,582)	(n = 39,218)
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
College education or higher										
Yes	29.0	42.9	31.1	43.9	27.7	40.7	38.2	41.9	24.9	42.9
No	71.0	57.1	68.9	56.1	72.3	59.3	61.8	58.1	75.1	57.1
Marital status at birth ^a										
Married or in a relationship	92.1	95.0	93.0	94.7	92.1	95.8	92.2	95.2	91.0	94.8
Single or widowed	7.9	5.0	7.0	5.2	7.9	4.2	7.8	4.8	9.0	5.2
SES based on occupation at birth ^b										
White collar workers or higher	52.2	62.6	53.3	62.6	53.7	62.5	60.7	62.2	48.3	62.7
Blue collar workers and others	47.8	37.4	46.7	37.4	46.3	37.5	39.3	37.8	51.7	37.3
Multiple risk factors ^c										
None of the studied risk factors	24.9	36.9	26.2	37.6	25.4	35.6	33.6	36.2	21.2	36.9
1 of studied maternal risk factors	30.5	30.9	31.0	30.5	31.0	31.9	30.0	31.0	29.8	31.1
2 of studied maternal risk factors	40.1	29.7	39.0	29.5	39.2	30.5	32.6	30.2	43.4	29.5
3 of studied maternal risk factors	4.5	2.4	3.8	2.4	4.4	2.0	3.9	2.7	5.5	2.6

Abbreviations: SES socioeconomic status

^aMissing data for maternal marital status: speech disorder 760 cases, 2771 controls, scholastic disorder 350 cases, 1266 controls, coordination disorder 175 cases, 697 controls, mixed disorder 804 cases, 2714 controls

^bMissing data for maternal SES: speech disorder 1170 cases, 3909 controls, scholastic disorder 298 cases, 1139 controls, coordination disorder 203 cases, 898 controls, mixed disorder 1126 cases, 3679 controls

^cMissing data for multiple risk factors: speech disorder 1758 cases, 6036 controls, scholastic disorder 590 cases, 2144 controls, coordination disorder 348 cases, 1432 controls, mixed disorder 1749 cases, 5766 controls

Abbildung 9: Einfluss von mütterlicher Bildung, Familienstand und sozioökonomischem Status (Arrhenius et al., 2018, S. 6)

Learning and coordination disorder	Maternal characteristic	OR (95% CI) ^a		
		No college education	Single at the time of birth	Other SES than white collar
Any LCD	Univariate	1.85 (1.80–1.90)	1.63 (1.54–1.72)	1.52 (1.48–1.56)
	Multivariate	1.62 (1.57–1.68)	1.37 (1.29–1.45)	1.24 (1.20–1.28)
Speech disorder	Univariate	1.74 (1.67–1.83)	1.36 (1.24–1.48)	1.46 (1.39–1.52)
	Multivariate	1.57 (1.49–1.66)	1.19 (1.08–1.31)	1.21 (1.15–1.28)
Scholastic disorder	Univariate	1.8 (1.67–1.95)	1.92 (1.65–2.24)	1.44 (1.33–1.55)
	Multivariate	1.61 (1.47–1.77)	1.62 (1.37–1.91)	1.15 (1.06–1.26)
Coordination disorder	Univariate	1.17 (1.07–1.28)	1.67 (1.39–2.00)	1.06 (0.96–1.16)
	Multivariate	1.11 (1.00–1.24)	1.56 (1.28–1.89)	0.98 (0.88–1.09)
Mixed disorder or > 2 diagnostic classes	Univariate	2.26 (2.16–2.38)	1.83 (1.68–1.99)	1.78 (1.70–1.87)
	Multivariate	1.89 (1.79–2.01)	1.44 (1.31–1.58)	1.37 (1.30–1.45)

Abbreviations: LCD learning and coordination disorder, SES socioeconomic status, OR odds ratio, CI confidence interval

^aCalculated using conditional logistic regression analyses. All associations were significant at $p \leq 0.001$ except for coordination disorder: other maternal SES than white collar univariate: $p = 0.24$, multivariate: $p = 0.70$ and no maternal college education multivariate $p = 0.06$. For number of subjects, see Table 2

Abbildung 10: Quotenverhältnis für niedrige mütterliche Bildung, sozioökonomischen Status und alleinerziehend zu Lern- und /oder Koordinationsstörung (Arrhenius et al., 2018, S. 4)

Limitationen

Die Anzahl der untersuchten sozialen Variablen war aufgrund des Datensatzes begrenzt, weshalb Informationen über das Haushaltseinkommen, detaillierte und aktuelle Familienstrukturen und die väterlichen Variablen fehlten. Durch die Zusammenfassung der schulischen Lernstörungen konnten der Studie wenig differenzierte Erkenntnisse zur isolierten Mathestörung entnommen werden.

Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als kontrollierte Längsschnittstudie trifft die Evidenzklasse C mit einer guten Studienbewertung (11,5 Punkte) zu. Wegen des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Tabelle 8: Social risk for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based-study, Finland

(Arrhenius et al., 2018) Evidenzklasse C, Studienbewertung: gut (11,5 Punkte)				
Studienort: Finnland				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
<p>Untersuchung von Lern- und Koordinationsstörungen in Bezug auf das Geschlecht, mütterliche Bildung, den Familienstand und den sozioökonomischen Status</p> <p>Messung der Inzidenz von Lern- und Koordinationsstörungen</p>	<p>n = 690'654</p> <p>Davon n = 28'192 Kinder mit Diagnose einer Lern- oder Koordinationsstörung und n = 106'616 als Kontrollgruppe</p> <p>1. MZP = Geburt 2./3./4./5./6. MZP = vor dem Schuleintritt 7. MZP = 7 Jahre 8. MZP = 11 Jahre 9. MZP = 14 Jahre</p>	<p>Lern- und/oder Koordinationsstörungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnose gemäss ICD-10 durch Fachpersonen mit verschiedenen standardisierten Instrumenten, entnommen aus staatlichen Datenbanken <p>IQ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wechsler-Intelligenztests <p>Sprache</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reynell Developmental Language Scales ○ Boston Naming Test <p>Mütterlicher SES aus staatlichen Datenbanken =</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beruf ○ Familienstand ○ Ausbildung 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Längsschnittstudie mit Kontrollgruppe ○ Regressionsanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jungen haben ein doppelt so hohes Risiko an einer Lernstörung zu leiden ○ Lernstörungen traten häufiger bei Kindern auf, deren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt eine niedrige Bildung oder einen niedrigen sozioökonomischen Status hatten oder ledig waren ○ Mit jedem Risikofaktor stieg die Wahrscheinlichkeit an einer Lern- und/oder Koordinationsstörung zu leiden um das 1,41-Fache
Limitationen				
Begrenzung der Studie durch den Datensatz; keine detaillierten Erkenntnisse, die sich nur auf Mathestörungen beziehen				

4.2.7 Who Is At Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the United States? (Morgan, Farkas, Hillemeier & Maczuga, 2016), USA

Studienziel und Studienbegründung

Morgan et al. (2016, S.305 f.) erläutern dass Kinder, die bereits in jungen Jahren Schwierigkeiten in der Mathematik hatten, diese Schwierigkeiten mit grosser Wahrscheinlichkeit über die Schulzeit hinweg behalten, was ihre Chancen in der späteren Arbeitswelt beeinflusst. Da bisherige Studien in den Vereinigten Staaten Matheschwierigkeiten überwiegend in Querschnittstudien erfassten, hatten es sich die Forscher zum Ziel gesetzt, in einer langangelegten Studie herauszufinden, welche Faktoren die langanhaltenden Schwierigkeiten in der Mathematik beeinflussen.

Stichprobe

Die Teilnehmenden (n= 5'950) aus dem ersten Datensatz (ECLB-B) waren Kinder, die im Jahr 2001 geboren wurden. Während der Erhebung der Daten waren sie zwischen 48 und 60 Monate alt (Morgan et al., 2016, S. 308 f.).

Die Teilnehmenden (n = 8'411) aus dem zweiten Datensatz (ECLB-K) waren Kinder, die in den Jahren 1998 und 1999 den Kindergarten besuchten. Alle Kinder entstammten aus Familien mit unterschiedlichen sozioökonomischen und ethnischen Hintergründen (Morgan et al., 2016, S. 311 f.).

Instrumente

Zur Erfassung der verschiedenen Variablen wurden im ersten Datensatz folgende Instrumente verwendet: Um die mathematischen Kompetenzen der 48 und 60 Monate alten Kinder zu erfassen, wurden Aufgaben entweder aus veröffentlichten Instrumenten (*Test of Early Mathematics Ability-3*) und dem Test *ECLS-K* ausgewählt oder eigens für das ECLS-B entwickelt. Die Tests wurden einzeln durchgeführt, waren zeitlich unbegrenzt und anpassbar. Um die Zuverlässigkeit zu testen, wurden Routing-Verfahren und Methoden der Item-Response-Theorie (IRT) verwendet, wobei die interne Konsistenzzuverlässigkeit der 48- und 60-monatigen IRT-basierten Scores 0.89 bzw. 0.92. betrug. Die kognitiven Funktionen der Kinder des ersten Datensatzes wurden mit dem *Beyley-Test* gemessen, der eine Reliabilität von 0.88 aufwies. Wortschatzschwierigkeiten wurden mit der modifizierten Version des *MacArthur Communication Development Inventorys (MCDI)* erfasst. Lernbedingte Verhaltensstörungen wurden durch die *Behavior Rating Scale - Research Edition (BRS-R)* identifiziert. Soziodemografische Daten, Gestations- und Geburtsmerkmale wurden durch Elternfragebogen und Geburtsurkunden erfasst. Dabei wurden Merkmale wie der Familienstand der Mutter zur Zeit der Geburt, das Alter der Mutter bei der Geburt (unter 18, 18-35, über 35), der sozioökonomische Index (basierend auf den Elternangaben zu Bildung, Beruf und Haushaltseinkommen), das Geburtsgewicht, medizinische Risikofaktoren während der Schwangerschaft, Verhaltensrisikofaktoren während der Schwangerschaft, geburtliche Eingriffe und Komplikationen bei der Geburt erhoben.

Zudem wurde bei den Eltern und staatlichen Leistungsstellen erfragt, ob das Kind eine Vorschule besuchte oder einen Behindertenstatus innehatte (Morgan et al., 2016, S. 309 f.).

Zur Erfassung der verschiedenen Variablen wurden im zweiten Datensatz folgende Instrumente verwendet: Die Ermittlung von mathematischen Lernstörungen erfolgte im Kindergarten im Frühjahr 1999 sowie in der dritten (2002), fünften (2004) und achten Klasse (2007) über den *ECLS-K-Mathematiktest*, der eine Reliabilität von .91 bis .95 aufwies. Kinder, die im Frühjahr 1999 in den niedrigsten 25 % der Punkteverteilung lagen, wurden als Kinder mit einer mathematischen Lernstörung erfasst. Um Leseschwierigkeiten festzustellen, wurde der *ECLS-K-Lesetest* genutzt, der auf der IRT-Skala eine Reliabilität von .95 aufweist. Die soziodemografischen und geburtsspezifischen Merkmale wurden über Elternfragebogen erhoben. Dabei wurden Hintergrundvariablen wie das Alter, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, Geburtsmerkmale (Geburtsgewicht, Alter der Mutter bei der Geburt) und der sozioökonomische Index erfragt, um herauszufinden, inwieweit diese Variablen das Risiko für eine anhaltende Matheschwäche vorhersagen (Morgan et al., 2016, S. 312 f.).

Design und Auswertung

In dieser Studie wurden zwei national repräsentative Längsschnittdatensätze analysiert. Die Daten dieser beiden Datensätze wurden im Herbst 1998, im Frühjahr und Herbst 1999 sowie im Frühjahr 2000, 2002, 2004 und 2007 erhoben. Um repräsentative Schätzungen zu erhalten, wurde einerseits ein Oversampling von bestimmten ethnischen Gruppen und andererseits ein vom National Center for Education Statistic (NCES) konstruiertes Stichprobengewicht benutzt. Es wurden mehrere Imputationen verwendet, um fehlende Daten sowohl imECLS-B als auch imECLS-K zu berücksichtigen. Die Ergebnisse wurden anhand von Regressionsmodellen ausgewertet. Dafür wurde eine hierarchische lineare Modellierung mit einer Logarithmusfunktion verwendet. Alle Prädiktorvariablen wurden standardisiert (Z-Score), um Vergleiche der Effektgrösse zu ermöglichen.

Ergebnisse

Die Auswertungen der ersten Studie ergaben, dass Kinder, die im niedrigsten Fünftel des sozioökonomischen Index eingeordnet wurden, ein fast dreizehnfach erhöhtes Risiko hatten an dauerhaften mathematischen Schwierigkeiten zu leiden als Kinder, die im höchsten Fünftel des sozioökonomischen Index eingeordnet wurden. Für Kinder aus dem zweitniedrigsten Fünftel war das Risiko immer noch um das fast Siebenfache erhöht. Bei der Auswertung der zweiten Studie wurde deutlich, dass Kinder, die bereits im Kindergarten Schwierigkeiten in der Mathematik zeigten, ein siebzehnfach erhöhtes Risiko hatten, dass die Schwierigkeiten über die Schulzeit bestehen bleiben. Der sozioökonomische Index korrelierte also signifikant mit Lernschwierigkeiten in der Mathematik und erhöhte das Risiko beachtlich. Darüber hinaus war das Risiko für mathematischen Schwierigkeiten für Kinder mit einem afroamerikanischen Hintergrund fast doppelt so hoch. Das Risiko für Jungen, von andauernden mathematischen Schwierigkeiten betroffen zu sein, war geringer als das für Mädchen (Morgan et al., 2016, S. 314 ff.).

Predictor	Model 1	Model 2	Model 3
Low <i>Mathematics Test</i> score, spring kindergarten	16.84***	13.19***	7.60***
Child age, spring first grade		1.04*	1.04
Male		0.68*	0.48***
Lowest SES quintile, first grade		8.19***	6.43***
Second lowest SES quintile, first grade		4.86***	4.23***
Middle SES quintile, first grade		3.67***	3.43***
Second highest SES quintile, first grade		2.25**	2.17**
Mother's age at birth > 35 years		1.35	1.32
Mother's age at birth < 18 years		1.50	1.37
Mother not married, spring first grade		1.12	1.03
Black		1.87***	1.87**
Hispanic		0.65**	0.73
Other race/ethnicity		1.04	1.10
Child's birth weight < 1,500 g		0.73	0.48
Child's birth weight 1,500 to 2,500 g		1.35	1.44
Low <i>Reading Test</i> score, spring kindergarten			1.84***
Low approaches to learning, spring kindergarten			2.54***
Disabled spring first grade			2.16***
Ever in Head Start			1.28
Ever in center-based care			0.93
Child retained, third grade			2.26*

Note. $N = 8,411$. Values are odds ratios. Low spring kindergarten mathematics score < 24%, weighted; low spring kindergarten *Reading Test* score < 25%, weighted; low spring kindergarten approaches to learning < 24%. Multiple imputation done, regression weighted, and complex sample design used. Persistent mathematics difficulties = 16.1%.

* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Abbildung 11: Multiples Regressionsmodell (Morgan et al., 2016, S. 314)

Limitationen

Die Studie ist durch die erhobenen Datensätze ECLS-B und ECLS-K begrenzt. Zudem wurden nicht bei beiden Studien die exakt gleichen Variablen ermittelt. Der Elternfragebogen könnte durch sozial erwünschte Angaben eine Fehlerquelle darstellen. Aufgrund des nicht-experimentellen Designs der Studie können nur Hypothesen aufgestellt werden, die keine abschliessenden Kausalzusammenhänge zulassen.

Evidenzklasse und Studienbewertung

Als Längsschnittstudie trifft die Evidenzklasse C mit einer guter Studienbewertung (12,5 Punkte) zu.

Tabelle 9: Who is at Risk for Mathematics Difficulties in the United States? USA

(Morgan et al., 2016) Evidenzklasse C, Studienbewertung: gut (12,5 Punkte)				
Studienort: USA				
Studienziel	Stichprobe	Instrumente	Design/Auswertung	Ergebnisse
Erfassung von psychosozialen Faktoren, die langanhaltende Schwierigkeiten in der Mathematik beeinflussen	<p>1. Datensatz ECLS-B n = 5'950 (Geburtsjahr 2001)</p> <p>2. Datensatz ECLS-K n = 8'411 Kinder, die 1998 bis 1999 den Kindergarten besuchten</p> <p>MZP 1: 1998/1999 MZP 2: 2002 MZP 3: 2004 MZP 4: 2007</p>	<p><u>1. Datensatz</u> Mathematische Kompetenzen ○ Test of Early Mathematics Ability-3 ○ Mathetest ECLS-K und ECLS-B</p> <p>Kognitive Fähigkeiten ○ Beyley-Test Wortschatz ○ MacArthur Communication Development Inventory</p> <p>Verhaltensstörungen ○ Behavior Rating Scale - Research Edition</p> <p>Soziodemografische Daten ○ Gestations- und Geburtsmerkmale über Elternfragebogen</p> <p><u>2. Datensatz</u> Mathematische Kompetenzen ○ Mathetest ECLS-K</p> <p>Lesekompetenzen ○ ECLS-K-Lesetest</p> <p>Soziodemografische Daten ○ Geburtsmerkmale und ethnische Herkunft über Elternfragebogen</p>	<p>○ Analyse der Datensätze von zwei Längsschnittstudien</p> <p>○ Regressionsanalyse</p>	<p>○ Kinder aus dem niedrigsten Fünftel des sozioökonomischen Index = dreizehnfach erhöhtes Risiko für mathematische Schwierigkeiten</p> <p>○ Kinder aus dem zweitniedrigsten Fünftel = fast siebenfach erhöhtes Risiko für mathematische Schwierigkeiten</p> <p>○ Kinder, die bereits im Kindergarten Schwierigkeiten in der Mathematik zeigten, hatten ein siebzehnfach erhöhtes Risiko, dass die Schwierigkeiten über die Schulzeit bestehen bleiben</p> <p>○ Kinder mit afroamerikanischem Hintergrund hatten ein fast zweifach erhöhtes Risiko für mathematische Schwierigkeiten</p> <p>○ Jungen hatten ein niedrigeres Risiko als Mädchen</p>
Limitationen				
Begrenzung der Studie durch die vorhandenen Datensätze; verschiedene Variablen bei den Datensätzen; Elternfragebogen als Fehlerquelle; Studiendesign				

4.3 Zusammenfassende Auswertung der Studien

Table 10: Ergebnisse Zusammenhang sozioökonomischer Status und Matheschwäche

Ergebnisse über den Zusammenhang des sozioökonomischen Status und einer mathematischen Lernstörung/Lernschwäche oder Leistungsrückstand		
Studie/Bewertung	SES operationalisiert durch:	Ergebnisse
1. (Lauth et al., 2014) D / mässige Qualität (8,5 Punkte)	Dokumentenanalyse	Familiäre Belastungen hatten einen grossen Einfluss auf mathematische Schulleistungen. Sie waren ebenfalls an der Bestimmung der Schwere einer Störung beteiligt.
2. (Sale et al., 2018) D / mässige Qualität (9 Punkte)	Elternfragebogen – Skala von Berufsausbildung, Sprache, Bücher	Ohne Variablen wie den IQ und die sprachlichen Kompetenzen hat das Bildungsniveau einen signifikanten Einfluss auf die mathematischen Kompetenzen vor Schuleintritt. Kommen IQ und die sprachlichen Kompetenzen hinzu, verliert es an Gewicht.
3. (Schuchardt et al., 2014) C / mässige Qualität (9,5 Punkte)	Elternfragebogen – Summenwerte Schulabschluss und Beruf der Eltern	Sozioökonomischer Status hängt signifikant, aber nur mässig mit numerischen Kompetenzen zusammen. Elterlicher Bildungsstatus und die numerische häusliche Umwelt trugen bedeutsam zur Varianzaufklärung bei. Elterliches Bildungsniveau wirkt sich bereits vor dem Schuleintritt auf die Entwicklung numerischer Vorläuferkompetenzen aus.
4. (Thiel, 2012) C / mässige Qualität (9,5 Punkte)	Elternfragebogen – EPG-Klassen, Klassifizierung nach Beschäftigungsgrad, Sprache	Kinder aus den niedrigsten EPG-Klassen zeigten deutlich schlechtere Mathematikleistungen, SES erklärte am 1. MZP 6,6 % der Varianz, zum 2. MZP 10,3 %. Kinder arbeitsloser Väter wiesen beim 1. MZP deutlich schlechtere Matheleistungen auf, holten dann aber auf.
5. (Stubbe et al., 2016) C / gute Qualität (11,5 Punkte)	Elternfragebogen – Anzahl Bücher, höchster Bildungsabschluss über ISCED, HISEI, EPG-Klassen, Armutsgefährdung über Nettoäquivalenzeinkommen	Mathematikleistungen und Bücheranzahl wiesen international und national einen signifikanten Zusammenhang auf. EPG-Klassen und Matheleistungen wiesen einen signifikanten Zusammenhang auf. Arbeiterkinder lagen ein Lernjahr hinter den Kompetenzen der oberen Klasse. Die Differenz der Kinder von ungelernen Arbeiten zu den Kindern der oberen Dienstklasse war noch grösser und entsprach ungefähr eineinhalb Lernjahren. Armut und Matheleistungen wiesen einen signifikanten Zusammenhang auf.
6. (Arrhenius et al., 2018) C / gute Qualität (11,5 Punkte)	Datenbanken, Elternfragebogen – Beruf, Familienstand und Ausbildung der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt; berufsbezogene SES wurde nach finnischer nationaler Klassifikation eingeteilt	Lernstörungen traten häufiger bei Kindern auf, deren Mütter zum Zeitpunkt der Geburt eine niedrige Bildung, einen niedrigen SES hatten oder ledig waren. Bei der Kombination dieser Risikofaktoren stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Lernstörung linear an. Der grösste Effekt von multiplen Risikofaktoren war in der Gruppe der gemischten Störungen zu erkennen. Bei der Untersuchung der Anzahl Risikofaktoren als kontinuierlicher Variable stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Diagnose mit jedem Risikofaktor um 41 %.
7. (Morgan et al., 2016) C / gute Qualität (12,5 Punkte)	Datenbanken, Elternfragebogen – Familienstand und Alter der Mutter, SES über Bildung, Beruf, Haushaltseinkommen	Kinder aus dem niedrigsten Fünftel des SES-Index haben ein dreizehnfach höheres Risiko für dauerhafte mathematische Schwierigkeiten als Kinder des obersten Fünftels. Kinder aus dem zweitniedrigsten Fünftel hatten immer noch ein siebenfach höheres Risiko. Kinder, die bereits im Kindergarten Schwierigkeiten in der Mathematik zeigten, hatten ein siebzehnfach erhöhtes Risiko, dass die Schwierigkeiten über die Schulzeit bestehen bleiben.

4.4 Vergleich der Studien

4.4.1 Vergleich der Methoden

Die Ergebnisse der Studien von Lauth et al. (2014) und Sale et al. (2018) liessen aufgrund ihrer Anlegung als Querschnittstudien lediglich eine Momentaufnahme zu und gaben keine Auskünfte über weitere Entwicklungsverläufe. Alle anderen Studien waren dagegen als Längsschnittstudien angelegt, wodurch die Ergebnisse als zuverlässiger angesehen werden konnten und eine Analyse über Veränderungen und Entwicklungen ermöglicht wurde.

4.4.2 Vergleich der Studienpopulation

Die Studienpopulation der gewählten Studien unterschieden sich in verschiedener Hinsicht. Unterschiede waren anhand der Grösse der Stichproben, durch das Alter der Kinder sowie deren Rekrutierung und Selektion zu finden. Die Stichproben der Studien von Lauth et al. (2014), Sale et al. (2018), Schuchardt et al. (2014) und Thiel (2012) waren eher klein, wodurch die Ergebnisse nur mässig auf die Schweizer Population übertragen werden konnten. Die Stichprobe von Sale et al. (2018) wurde zudem als überwiegend bildungsnah eingestuft, wodurch eine Übertragung auf die Gesamtpopulation nur geringfügig möglich war. Die Stichprobe von Thiel (2012) stellte in ihrer Zusammensetzung hingegen einen Querschnitt der Gesellschaft dar. Die Stichproben der Studien von Stubbe et al. (2016), Arrhenius et al. (2018) und Morgan et al. (2016) können aufgrund ihrer Grösse und ihrer Rekrutierung als repräsentativ angesehen werden. In Bezug auf das Alter der Kinder unterschieden sich die Studien ebenfalls. Sale et al. (2018), Schuchardt et al. (2014) und Thiel (2012) untersuchten Kinder vor dem Schuleintritt. Lauth et al. (2014) führten die Studie mit SuS durch, die im Durchschnitt 9,8 Jahre alt waren und die zweite bis vierte Klasse besuchten. Die Untersuchungen von Stubbe et al. (2016) zielten auf SuS in der vierten Klasse ab. Die Studien von Arrhenius et al. (2018) und Morgan et al. (2016) umfassten hingegen einen Zeitraum von der Geburt der Kinder respektive vom Kindergartenentrtritt bis zum Alter von vierzehn Jahren respektive der achten Schulklasse.

4.4.3 Vergleich der Studienziele

Die Studien unterschieden sich ebenfalls in Bezug auf ihre Ziele. Während Sale et al. (2018) und Schuchardt et al. (2014) einen Erkenntnisgewinn über die Einflussfaktoren auf frühe mathematische Kompetenzen anstrebten, fragte Thiel (2012) konkreter nach dem Einfluss des sozioökonomischen Status der Eltern auf mathematische Kompetenzen vor dem Schuleintritt. Lauth et al. (2014) forschten breitangelegter nach Lernkomponenten, die sich als Prädiktoren für generelle Lernstörungen auszeichneten, und analysierten, wie diese Komponenten miteinander korrelierten. Stubbe et al. (2016) ermittelten gezielt den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Kompetenzen in der Mathematik und Naturwissenschaften im nationalen und internationalen Vergleich.

Die Studie von Arrhenius et al. (2018) untersuchte verschiedene Lernstörungen in Bezug auf den sozioökonomischen Status und weitere psychosoziale Variablen, wobei eine Rechenstörung unter Lernstörungen eingeschlossen und nicht separat aufgeführt wurde. Morgan et al. (2016) erfassten verschiedene psychosoziale Faktoren und untersuchten deren Auswirkungen auf anhaltende Schwierigkeiten in der Mathematik.

4.4.4 Vergleich der Instrumente

Die Studien von Lauth et al. (2016), Sale et al. (2018), Thiel (2012), Schuchardt et al. (2014), Stubbe et al. (2016) und Morgan et al. (2016) verwendeten zur Erfassung der mathematischen Kompetenzen standardisierte Tests, die bereits vorhanden waren oder explizit für die Studien entwickelt wurden. Arrhenius et al. (2018) ermittelten Lernstörungen anhand von Diagnosen, die durch multiprofessionelle Beurteilung in einer Ambulanz für Pädiatrie oder pädiatrische Neurologie gestellt wurden und ebenfalls auf standardisierten Tests, welche aber nicht explizit aufgeführt waren, basierten.

Die Erfassung von sozioökonomischen Merkmalen erfolgte bei Lauth et al. (2016), Sale et al. (2018), Thiel (2012), Schuchardt et al. (2014), Stubbe et al. (2016) und Morgan et al. (2016) über Fragebögen, wodurch es aufgrund sozial erwünschter oder unehrlicher Antworten zu Fehlerquellen gekommen sein könnte. Zusätzlich zu den Fragebögen verwendeten Lauth et al. (2016) Einschätzungen von behandelnden Therapeuten, deren Erhebungsmethoden durch den Therapeuten individuell bestimmt wurden. Morgan et al. (2016) benutzten staatlich erhobene soziodemografische Daten. Bei Arrhenius et al. (2018) stammten die Informationen zu den sozioökonomischen Merkmalen aus verschiedenen staatlichen Datensätzen. Die Bewertung der sozioökonomischen Merkmale wurde bei Lauth et al. (2016) nicht näher ausgeführt und es wurde kein SES definiert. Sale et al. (2018) operationalisierten die Merkmale des familiären und sozioökonomischen Hintergrundes über die Berufsausbildung der Eltern, die Familiensprache und die Anzahl der Bücher im Haushalt. Schuchardt et al. (2014) definierten den SES nicht standardisiert als Summenwert aus dem Schulabschluss und dem beruflichen Abschluss beider Eltern. Thiel (2012) und Stubbe et al. (2016) qualifizierte die sozioökonomischen Merkmale über die EPG-Klassen nach Erikson und Goldthorpe. Ferner ermittelte Thiel (2012) den Beschäftigungsstatus der Eltern und Stubbe et al. (2016) verwendeten die ISCED-Bildungsskala, den HISEI und erfassten die Armutgefährdung über das Nettoäquivalenzeinkommen. Arrhenius et al. (2018) bestimmten psychosoziale Merkmale basierend auf Informationen zur Ausbildung, zum Beruf und Familienstand der Mutter zur Zeit der Geburt. Zur Beurteilung des Berufs wurde eine staatliche Klassifikation verwendet. Morgan et al. (2016) ermittelten psychosoziale Merkmale einerseits über den sozioökonomischen Index, der die Bildung, den Beruf und das Haushaltseinkommen beinhaltete, und andererseits über weitere Merkmale wie soziodemografische und medizinische Daten.

4.4.5 Vergleich der Ergebnisse

Die Studie von Lauth et al. (2016) erforschte Lernkomponenten, die sich als Prädiktoren für eine Lernstörung bestätigen liessen und für die Kriteriumsvariable «Mathematische Schulleistung» 70 % der Varianz erklärte. Als höchsten Voraussagewert für die mathematischen Schulleistungen konnten sie das mathematisch-logische Denken, das in engem Zusammenhang mit dem IQ stand, ausmachen. Daneben konnten die Forschenden einen grossen Einfluss von familiären und schulischen Belastungen auf Rechenstörungen sowie deren Schweregrad aufzeigen. In der Studie von Sale et al. (2018) konnten das Bildungsniveau der Eltern und die Familiensprache neben dem Alter der Kinder als signifikante Einflussfaktoren auf die mathematische Kompetenz identifiziert werden. Diese Signifikanz verringerte sich allerdings, sobald kindbezogene Variablen wie der IQ oder die sprachlichen Kompetenzen hinzugezogen wurden, da diese Variablen nun den grösseren Einfluss hatten. Beide angeführten Studien zeigten daher als grössten Einfluss auf die mathematischen Kompetenzen den IQ oder bereichsspezifisches Wissen auf.

Die Studie von Schuchardt et al. (2014) wies einen signifikanten, wenn auch nur mässigen Zusammenhang zwischen dem SES und den numerischen Kompetenzen nach. Die Forschenden beschrieben, dass die Höhe des Bildungsniveaus der Eltern und die Aufmerksamkeit des Kindes auf mathematische Inhalte im häuslichen Alltag für die Entwicklung von numerischen Vorläuferkompetenzen im Vorschulalter entscheidend waren. Als weniger einflussreich benannten Schuchardt et al. (2014) die Auswirkungen eines Migrationshintergrundes auf die Entwicklung von numerischen Fähigkeiten. Dem widersprechen hingegen die Ergebnisse der Studien von Thiel (2012) und Morgan et al. (2016). Thiel (2012) fand heraus, dass Kinder, deren Eltern beide aus dem Ausland kamen, deutlich schlechtere mathematische Kompetenzen zeigten als Kinder, deren Eltern in Deutschland geboren wurden. In der Studie von Morgan et al. (2016) hatten Kinder mit einem afroamerikanischen Hintergrund ein beinahe zweifach erhöhtes Risiko für mathematische Schwierigkeiten. Arrhenius et al. (2018) fanden heraus, dass Lernstörungen häufiger auftraten, wenn die Mutter des betroffenen Kindes zum Zeitpunkt der Geburt eine niedrige Bildung hatte oder ledig war. Thiel (2012) wies nach, dass Kinder von arbeitslosen Vätern zu Beginn der Kindergartenzeit deutlich schlechtere Mathematische Leistungen zeigten. Des Weiteren konnte Thiel (2012) durchschnittlich (Durchschnitt aus beiden Messzeitpunkten) 8,45 % der Variationen der mathematischen Kompetenzen durch einen niedrigen SES erklären. Kinder, deren Eltern in die unteren beiden EGP-Klassen eingeteilt waren, zeigten deutlich schlechtere Mathematikleistungen und lagen unter dem Durchschnitt der gesamten Stichprobe. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten auch Stubbe et al. (2016), in deren Studie Kinder, deren Eltern nach der sozioökonomischen Stellung in die Klassen V und VI eingeteilt waren, mathematische Kompetenzen erreichten, die ein Lernjahr hinter den Leistungen der besten SuS lagen. Kinder von Eltern, die ungelernete Arbeiter und Arbeiterinnen waren, hatten einen Rückstand von eineinhalb Lernjahren.

Die Kompetenzen von Kindern aus nicht armutsgefährdeten Elternhäusern lagen etwa ein Lernjahr über den Kompetenzen der Kinder aus armutsgefährdeten Elternhäusern. Diese Ergebnisse werden ebenfalls durch Arrhenius et al. (2018) und Morgan et al. (2016) gestützt. In der Studie von Arrhenius et al. (2016) stieg das Risiko, an einer Lernstörung zu leiden, mit dem Vorhandensein eines niedrigen SES um das 1,44-Fache. Morgan et al. (2016) wiesen nach, dass Kinder, die im niedrigsten Fünftel des sozioökonomischen Index eingeordnet waren, ein fast dreizehnfach höheres Risiko hatten, an einer dauerhaften mathematischen Schwierigkeit zu leiden, als Kinder, die im höchsten Fünftel eingeordnet waren. Für Kinder aus dem zweitniedrigsten Fünftel des sozioökonomischen Index war das Risiko noch um das Siebenfache erhöht. Die Studie von Arrhenius et al. (2018) zeigte auf, dass die Wahrscheinlichkeit an einer Lernstörung zu leiden durch die Kombination von Risikofaktoren linear anstieg und Kinder, die vielen Risikofaktoren ausgesetzt waren, häufiger an komorbiden Störungen litten. Des Weiteren fanden Morgan et al. (2016) heraus, dass Kinder, die bereits im Kindergarten Schwierigkeiten in der Mathematik zeigten, ein siebzehnfach erhöhtes Risiko hatten, dass diese Schwierigkeiten über die Schulzeit hinweg bestehen bleiben.

5 Diskussion

5.1 Diskussion der methodischen Unterschiede der Studien

Die Absicht dieses systematischen Reviews war es, den Einfluss von psychosozialen Risikofaktoren auf die Entwicklung einer Rechenschwäche zu untersuchen und darzustellen. Alle eingeschlossenen Studien thematisierten die Auswirkungen von psychosozialen Risikofaktoren auf den Bereich der Mathematik. Dabei zeigten die Studien in ihrer Methodik Unterschiede auf. Neben dem Studiendesign und der damit einhergehenden Evidenzklasse wiesen die Studien in den Bereichen der Studienpopulation, der Studienziele und der verwendeten Instrumente Unterschiede auf, die im vorherigen Teil der Arbeit beschrieben wurden.

Die Vergleichbarkeit der Studien und deren Gewichtung ist aufgrund der verschiedenen Studiendesigns eingeschränkt. Die Ergebnisse der Studien, denen eine höhere Studienqualität zugeordnet wurde, erhalten in der Diskussion eine grössere Gewichtung, da sie durch ihre Repräsentation eher auf die Population der Schülerschaft in der Schweiz übertragen werden konnten. Die Unterschiede aufgrund der verschiedenen Altersgruppen und der Studienziele schränkten zwar den Vergleich unter den Studien ein, stellten aber für die Beantwortung der Fragestellung einen Vorteil dar, da die Ergebnisse Informationen über Schwierigkeiten in der Mathematik über verschiedene Schulstufen hinweg lieferten. Eine Herausforderung bei der Recherche und der Auswertung der Studien war die Tatsache, dass es in der Wissenschaft, wie bereits in der Theorie beschrieben, keine einheitlich gebräuchliche Definition und kein einheitliches Diagnoseverfahren für Schwierigkeit in der Mathematik gibt. Aus diesem Grund musste sich auf die Einstufung der Forschenden verlassen und in Kauf genommen werden, dass die Beurteilung von Rechenschwäche oder Schwierigkeiten in der Mathematik von der Wahl des Testinstruments oder von Cut-off-Kriterien beeinflusst wurde.

Auch bei der Untersuchung, welche psychosozialen Einflussfaktoren auf eine Rechenschwäche einwirkten, gab es bei den Studien Unterschiede. Unter dem Begriff des «sozioökonomischen Status» konnten wichtige Risikofaktoren vereint werden, was die Suche nach den Studien in den verschiedenen Sprachen erleichterte und zu den meisten Treffern führte. Auch hier wurde hingenommen, dass nicht alle Studien den SES nach standardisierten Modellen wie den EGP-Klassen auswerteten, sondern teilweise eigene Bewertungsmodelle anwandten, da die Einteilung genug Aufschluss über die Risikofaktoren gab, die auf die Kinder einwirkten. Obwohl keine der Studien aus der Schweiz kam, sollen ihre Ergebnisse auf die Schweiz übertragen und anhand der in der Schweiz vorherrschenden Gegebenheiten diskutiert werden. Dies ist möglich, da alle Studien in westlichen Ländern durchgeführt wurden, die dem Lebensstandard und dem Schulsystem der Schweiz ähnlich sind.

Zusammenfassend unterschieden sich die Studien in ihrer Qualität und können als Beobachtungsstudien Verzerrungen aufweisen, da nicht alle einwirkenden Variablen erfasst worden sein könnten. Die interne und externe Validität der Studien ist aufgrund der beschriebenen Limitationen der Studien nicht vollständig gegeben. Nichtsdestotrotz waren die Ergebnisse der Studien sehr aufschlussreich und leisten zur Beantwortung der Fragestellung einen guten Beitrag.

5.2 Der Einfluss von psychosozialen Risikofaktoren auf die Entwicklung einer Rechenschwäche

Das Ziel dieser Arbeit war die Beantwortung der Fragestellung, inwiefern Kinder aufgrund von psychosozialen Risikofaktoren gefährdet sind, eine Rechenschwäche zu entwickeln. Mithilfe der Auswertung der Studien konnte herausgefunden werden, dass verschiedene Variablen, die als psychosoziale Risikofaktoren gelten, auf mathematische Kompetenzen sowie die Entwicklung, das Ausmass und die Persistenz von Rechenstörungen einwirken können. Da psychosoziale Risikofaktoren selten isoliert auftreten und zudem reziprok wirken, ist es schwierig einzelne Variablen unzusammenhängend zu bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit, eine Lernstörung zu entwickeln, erhöht sich gemäss der Studie von Arrhenius et al. (2018) allerdings mit jedem weiteren Risikofaktor. Diese Erkenntnis stimmt mit dem additiven Risiko-Schutzfaktorenkonzept von Scheithauer und Petermann (1999, S. 6) überein, wenn davon ausgegangen wird, dass keine weiteren protektiven Faktoren auf das Kind einwirken.

Aufgrund der Komplexität des Zusammenwirkens der verschiedenen psychosozialen Risikofaktoren sowie der beobachtenden Forschungsmethode ist eine konkrete Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit schwierig. Dies erklärt, warum in der bestehenden Ursachenbeschreibung von Rechenstörungen (Jacobs & Petermann, 2007, S. 16; Kaufmann & Aster, 2012, S. 769; Lambert, 2015, S. 73) multikausale Modelle angeführt werden, in denen die psychosozialen Faktoren nicht näher konkretisiert werden.

In den Studien von Thiel (2012), Stubbe et al. (2016), Arrhenius et al. (2018) und Morgan et al. (2016) konnten sozioökonomische Merkmale wie das Einkommen, Armut, die schulische und berufliche Bildung der Eltern und die Familienkonstellation als zum Teil signifikante Einflussfaktoren auf die mathematischen Leistungen ausfindig gemacht werden. Im Folgenden sollen daher die möglichen Einflüsse und Wechselwirkungen der verschiedenen Risikofaktoren diskutiert werden.

Aufwachsen in Armut hat sich in den meisten Studien als starker Risikofaktor bestätigt und konnte bereits in verschiedenen vorherigen Studien wie PISA (Schleicher, 2019) und TIMSS (Wendt et al., 2016) mit Bildungschancen in Zusammenhang gebracht werden. Gemäss der Statistik der Armutsgefährdungsquote waren im Jahr 2019 in der Schweiz 16 % der Bevölkerung von Armut gefährdet und 735'000 Personen von Einkommensarmut betroffen. Dies zeigt deutlich, dass Armut oder ein Niedrigeinkommen auch in der Schweizer Gesellschaft angekommen ist und kein Randgruppenphänomen darstellt.

Dass zu den von Armut am stärksten betroffenen Personen Einelternhaushalte, Personen ohne nachobligatorische Ausbildung und Personen ohne Arbeitsmarktteilnahme und Personen mit Migrationshintergrund gehören, zeigt einerseits die Korrelation von Armut und weiteren psychosozialen Risikofaktoren und andererseits die Schwierigkeit der Abgrenzung der einzelnen Faktoren auf.

Kinder, die in Einelternhaushalten aufwachsen, können als besonders gefährdet angesehen werden eine Rechenschwäche zu entwickeln, da sie aufgrund verschiedener Faktoren häufiger von Armut und weiteren psychosozialen Risikofaktoren betroffen sind. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Personen, die während der Beziehung die Hauptverantwortung für die Kindererziehung übernommen hatten, reduzierten ihre Erwerbsarbeit und haben nach der Trennung mangels Arbeitsmarktintegration, Berufserfahrung oder Weiterbildung Schwierigkeiten einen adäquaten Job zu finden und rutschen dadurch in die Armut ab. Zudem stellt die Betreuung gerade von jüngeren Kindern rein zeitlich eine grosse Herausforderung dar. Darüber hinaus kann sowohl eine Trennung als auch das Leben in einem Einelternhaushalt für alle Beteiligten als psychische Herausforderung angesehen werden, die für Kinder belastend ist und sie in ihrer Entwicklung beeinflusst. Eine weitere Gruppe von Alleinerziehenden sind Frauen, die ausserhalb einer bestehenden Beziehung schwanger werden. Diese Frauen sind häufig sehr jung, haben ihre berufliche Ausbildung zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht abgeschlossen und finden daher nur schwer eine Arbeit oder müssen aufgrund der fehlenden Qualifikation unsichere Arbeitsstellen als Ungelernte in Niedriglohnsegmenten annehmen.

Des Weiteren sind Kinder, deren Eltern eine geringe Schul- und Berufsausbildung haben, gefährdet eine Rechenstörung zu entwickeln, da sie ebenfalls häufiger von Armut betroffen sind sowie durch ihre Primärsozialisation und das soziale Umfeld in ihren Entwicklungschancen beeinträchtigt werden könnten. Einerseits wirken somit primäre Effekte, wie zum Beispiel das Fehlen des Angebots eines erlebnisreichen Alltags und schulisch orientierte Lernanregungen im häuslichen Umfeld, andererseits sekundäre Effekte, wie Bildungs- und Schullaufbahnentscheide. Hierbei hängt die Bildungsaspiration oft von der sozialen Herkunft und der Bildungsnähe des Elternhauses ab. Das Einkommen, der Beruf und der Bildungshintergrund beeinflussen die Kosten-Nutzen-Betrachtung für eine schulische und berufliche Ausbildung eines Kindes, was sich in der Intensität der Unterstützung für schulische Belange äussern könnte. Zudem kann aufgrund der genetischen Disposition als Ursache für Rechenschwierigkeiten davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Eltern mit geringerer Schul- und Berufsausbildung bereits Rechenschwierigkeiten aufwies und aufgrund dessen in seinen Bildungschancen beeinträchtigt war.

Wie die Zahlen der Arbeitslosenstatistik des Kantons Zürich (Amt für Wirtschaft und Arbeit, 2021, S. 1) aufzeigen, sind gerade Personen von Arbeitslosigkeit gefährdet, die ungelernt als Hilfsarbeitskräfte im Niedriglohnsegment arbeiten. Dies kann bei den betroffenen Familien zu Stressbelastungen führen, welche als weiterer Risikofaktoren angesehen werden könnten und sich negativ auf das Familienleben und auf die schulischen Leistungen bis hin zu Lernstörungen auswirken können.

Ferner wurde in einigen Studien gezeigt, dass psychosoziale Risikofaktoren auch die Persistenz von Rechenschwierigkeiten beeinflussen und zum Beispiel Kinder, die bereits im Kindergarten mathematische Schwierigkeiten zeigten, ein siebzehnfach erhöhtes Risiko hatten, dass diese Schwierigkeiten bestehen bleiben. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von verschiedenen Studien (Laucht et al., 1992, 2000) über Persistenzraten bei Entwicklungsstörungen und verwundert nicht, da die oben beschriebenen Faktoren, wie Armut, ein niedriges Bildungsniveau und Arbeitslosigkeit, nur schwer veränderlich sind und sich gegenseitig bedingen. Besonders in Zeiten, in denen die Wirtschaft leidet und Menschen um ihre Existenzgrundlage fürchten, scheint vertikale soziale Mobilität in Form eines Aufstiegs unwahrscheinlich. Somit wirkt die COVID-19-Pandemie gemäss Dörre (2020, S. 177) als Ungleichheitsverstärker und trifft vor allem die Personen, die bereits an der Schwelle zur Armut leben, was durch die Praxiserfahrungen von Manuela Ernst (Luder, 2020, S. 1) bestätigt wird. Dass auch die Schwere einer Rechenstörung von psychosozialen Risikofaktoren abhängt, wie Lauth et al. (2014) herausfanden, erscheint nachvollziehbar und entspricht der Aussage von Burgener Woeffrey (2014, S. 16), die Kindern mit multipler Risikobelastung eine besonders ungünstige Entwicklung prognostiziert.

Da psychosoziale Risikofaktoren multifaktorielle Auswirkungen haben, kann davon ausgegangen werden, dass auch weitere Ursachen und Einflussfaktoren von Rechenschwierigkeiten durch diese beeinflusst und geprägt werden können. Ein organischer Risikofaktor für eine Rechenstörung ist die Frühgeburtlichkeit. Es konnte in verschiedenen Studien (Rauchfuß, 2003, S. 205 ff.) aufgezeigt werden, dass Frühgeburtlichkeit mit der Zugehörigkeit zur unteren sozialen Schicht, einem niedrigen Haushaltseinkommen und dem Familienstand der Mutter korreliert. Die Ergebnisse einer Studie zum Einfluss des SES auf die Hirnmorphometrie (Noble et al., 2015) zeigte, dass sowohl die elterliche Bildung als auch das elterliche Einkommen einen starken hirnplastischen Effekt auf kortikale Zentren haben, die besonders wichtig für die höheren mentalen Prozesse (Planung, Intelligenz, Verhalten), die Sprache und die räumliche Orientierung sind.

Auch Störungen, die sekundär mit den Ursachen einer Rechenstörung zusammenhängen, können durch psychosoziale Risikofaktoren begünstigt werden. So konnte in zahlreichen Studien gezeigt werden, dass Kinder von Eltern mit einem niedrigen sozioökonomischen Status ein erhöhtes Risiko für ADHS (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 789; Kuschel, Heinrichs, Bertram, Naumann & Hahlweg, 2008 S. 170; Rowland et al., 2018, S. 8 f.) aufweisen und die Sprachentwicklung durch psychosoziale Risikofaktoren beeinflusst wird (Czinglar, Korecky-Kröll, Uzunkaya-Sharma & Dressler, 2015, S. 20 ff.).

In der Studie von Sale et al. (2018) verloren psychosoziale Risikofaktoren an Gewicht, sobald der IQ und die Sprachkompetenzen in die Bewertung einbezogen wurden. Aufgrund der homogenen Stichprobenpopulation, die als bildungsnah eingestuft werden konnte, ist es naheliegend, dass Variablen wie der IQ und die Sprachkompetenzen einen grossen Ausschlag geben, da sowohl die kognitiven wie auch die sprachlichen Fähigkeiten einen Einfluss auf die mathematischen Kompetenzen haben können (Landerl & Kaufmann, 2013, S. 108 ff. ; Lambert, 2015, S. 80 ff.; Werner, 2009, S. 71).

Allerdings sollte bei Betrachtung des IQ als verursachender Variable für Rechenstörung bedacht werden, dass der IQ ebenfalls von psychosozialen Risikofaktoren beeinflusst werden kann. So fanden Sameroff, Seifer, Baldwin und Baldwin (1993, S. 223) heraus, dass sich sozioökonomische Faktoren, wie Armut, Arbeitslosigkeit und Bildungsferne, negativ auf die Höhe des IQ von Kindern auswirken können.

In der Studie von Lauth et al. (2014) konnte in einer eher homogenen Inanspruchnahmepopulation das mathematisch-logische Denken als höchster Vorhersagewert für Rechenstörungen ausgemacht werden, was dem neurokognitiven Ansatz entspräche, der domänenspezifische Defizite für Rechenschwäche verantwortlich macht. Domänenspezifische Fertigkeiten sind gemäss Weinert (2002, S. 27 f.) kontextbezogen, variabel und lernabhängig, weshalb zwischen dem Vorhersagewert «mathematisch-logisch Denken» und psychosozialen Risikofaktoren ein Zusammenhang hergestellt werden kann.

Da Kinder aus risikobelasteten Familien gemäss Giesinger (2007, S. 368) in einem häuslichen Umfeld aufwachsen, in dem sie weniger Lernanregungen haben und weniger Vorerfahrungen machen können, sind sie in der Entwicklung schulisch relevanter Kompetenzen, also auch beim Aufbau von domänenspezifischem Wissen, benachteiligt. Dies bestätigt die Studie von Schuchardt et al. (2014), in der herausgefunden wurde, dass das Bildungsniveau einen Einfluss auf die mathematische Lernwelt in der häuslichen Umgebung hatte. Des Weiteren wurde in der Studie von Schuchardt et al. (2014) belegt, dass sich das elterliche Bildungsniveau bereits im Vorschulalter auf die mathematischen Vorläuferkompetenzen auswirkt. Dies bedeutet, dass Kinder aus bildungsfernen Familien bereits mit einem Entwicklungsrückstand in die Schule eintreten, nicht auf Vorwissen aufbauen können und von vornherein in ihren Bildungschancen benachteiligt werden.

5.3 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

In der Schweiz sind gemäss dem Bundesamt für Statistik (2021b) 735'000 Personen von Einkommensarmut betroffen, 115'000 davon sind Kinder. Da diese Zahlen von 2019 nur Kinder, die bereits von Armut betroffen sind, umfassen und weder aktuelle COVID-19-abhängige Daten noch armutsgefährdete Kinder oder Kinder, die von anderen psychosozialen Risikofaktoren betroffen sind, einbeziehen, muss mit weitaus höheren Zahlen gerechnet werden. Besonders in dichtbesiedelten städtischen Gebieten, in denen die Armutsquote höher ist, muss davon ausgegangen werden, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder von Einkommensarmut und über drei Kinder von Armutsgefährdung betroffen sind. Hinzu kommen weitere Kinder, die durch andere oder multiple psychosoziale Risikofaktoren belastet sind. Diese Kinder tragen ein sieben- bis dreizehnfach erhöhtes Risiko eine Rechenschwäche zu entwickeln. Um auf diese alarmierenden Ergebnisse zu reagieren, sollten sowohl auf politischer Ebene wie auch im System Schule Massnahmen ergriffen werden.

Die Ergebnisse der Studien von Schuchardt et al. (2014) und Thiel (2012) zeigten auf, dass Kinder mit Risikobelastung bereits vor dem Schuleintritt schlechtere mathematische Kompetenzen hatten. Auch die Ergebnisse der übrigen Studien belegten deutlich, dass die psychosozialen Risikofaktoren bereits lange vor

dem Schuleintritt die Entwicklung der Kinder beeinflusst haben müssen. Um auf diese Erkenntnisse zu reagieren und Kindern, die von Risikofaktoren belastet sind, ausgleichende Schutzfaktoren zu bieten, müssen Kinder frühzeitig entdeckt und adäquat gefördert werden. Hierzu wären Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder, wie das FegK 0-6 von Burgener Woeffrey (2014) oder familienbegleitende Frühförderprogramme wie das Projekt «Zeppelin» (Lanfranchi & Neuhauser, 2011) geeignet und müssten flächendeckend angewendet werden. In der Schule sollte der Früherkennung von risikobelasteten Kindern ebenfalls eine wichtige Rolle zugeteilt werden. Dabei sollten Kontextfaktoren nicht nur in die Diagnostik einbezogen werden, sondern könnten darüber hinaus als Prädiktoren für Rechenstörungen dienen. Je nach Informationslage und Bewertung der Risikobelastung anhand des Risiko- und Schutzfaktorenkonzeptes sollten frühzeitig Ressourcen bereitgestellt werden, um präventiv auf ein erhöhtes Risiko einzuwirken oder um sonderpädagogischem Förderbedarf adäquat zu decken.

Die Verteilung von Ressourcen anhand eines Sozialindex, wie es zum Beispiel im Kanton Zürich gehandhabt wird, ist sicher ein guter Ansatz, wird aber als ausbaufähig angesehen, da er als Durchschnittswert eines Quartiers den Einzugsgebieten einzelner Schulhäuser zu wenig gerecht wird und Variablen wie Einelternschaft und das Bildungsniveau der Eltern nicht direkt berücksichtigt.

Als Voraussetzung für eine Bewertung der Risikobelastung von Kindern und die daraus abgeleiteten Förderplanningen sind theoretisch gesicherte Fachkenntnisse unabdingbar. Eine fundierte Ausbildung von SHP sollte die Basis für diese Aufgabe darstellen und schliesst den Einsatz von ungeschultem Personal als Hauptverantwortliche aus. Es müssen also vermehrt Ressourcen für die Ausbildung von SHP bereitgestellt werden und es muss eine hohe Attraktivität des Berufs, besonders auf der Kindergartenstufe, geschaffen werden. Zudem sollten mehr Ressourcen für die Weiterbildung von Lehrpersonen geboten werden, um in einer interdisziplinären Zusammenarbeit eine professionelle Diagnostik, einen förderorientierten Unterricht und eine kompetenzorientierte Beurteilungspraxis zu sichern.

In der alltäglichen Praxis im schulischen Umfeld können ebenfalls verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Als Voraussetzung für eine gelingende Förderung von Kindern wird eine wertschätzende und humanistische Haltung des schulischen Personals angesehen. Auf dieser Basis kann eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung zum Kind und dessen Eltern entstehen, welche als psychosozialer Schutzfaktor auf das Wirkungsgefüge des Kindes Einfluss nehmen könnte. Durch eine verbindliche und kooperative Zusammenarbeit der Lehrpersonen und SHP mit den Eltern werden diese mit dem System Schule vertrauter und könnten bestehende Distanzen und Ängste gegenüber der Schule abbauen. Bei Belastungen der Familie kann der Kontakt zur Schulsozialarbeit hergestellt werden, die mögliche Wege zur Entlastung aufzeigen kann.

Als didaktische Unterstützung sollte ein individualisierter und differenzierter Unterricht, der auf einer qualifizierten Analyse über die Bedürfnisse und Bedingungen des Kindes basiert, angeboten werden. Um einen solchen Unterricht sicherzustellen, sollte eine kooperative Zusammenarbeit zwischen SHP und

Lehrpersonen stattfinden, bei der die SHP den Lehrpersonen als Beratung zur Seite stehen und gemeinsam geplant, durchgeführt und anschliessend evaluiert wird. Um Kindern, die im häuslichen Umfeld wenig mathematische Ersterfahrungen machen konnten, den Aufbau von klaren und tragfähigen mentalen Vorstellungsbildern in der Mathematik zu ermöglichen, sollten mathematische Inhalte in verschiedenen Zugangsformen (Bruner & Harttung, 1974, S. 48 ff.) angeboten werden. Durch den Transfer der enaktiven, ikonischen und symbolischen Zugangsformen werden die von Dehaene (1997) beschriebenen Repräsentationsebenen aktiviert und verknüpft, wodurch bedeutende Lerngelegenheiten geschaffen werden können. Im Unterricht sollten zudem adäquate Arbeits- und Veranschaulichungsmittel gelehrt und verwendet werden, welche den Kindern auch zu Hause zur Verfügung stehen sollten.

Des Weiteren sollten Kinder, die von psychosozialen Risikofaktoren belastet sind, in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung unterstützt werden. Durch die Förderung des Selbstwirksamkeitserlebens bleiben Kinder länger motiviert am Lerngegenstand, setzen sich realistischere Ziele, strengen sich nach Misserfolgen weiterhin an, regulieren sich besser und können Resilienz entwickeln (Bandura 1992, 1997, 2002, in Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35 ff.). Das Selbstwirksamkeitserleben kann in einem handlungsorientierten Unterricht gefördert werden, in dem Kinder Erfahrungen machen, kleinschrittige Ziele verfolgen, Erfolge generieren und gezielte Rückmeldungen erhalten. Zudem können Programme zur Veränderung von Attribuierungsmustern und Trainings wie zum Beispiel «ICH SCHAFFS!» (Furman, 2017) helfen, ein Selbstwirksamkeitserleben aufzubauen. Über dies hinaus wirken erfolgreiche Vorbilder und positive Erwartungshaltungen von anderen auf den Aufbau von Selbstwirksamkeit. Hierbei wird es als Aufgabe der SHP angesehen, dass sie sowohl ihre eigene Aussenwirkung und Erwartungshaltung kritisch reflektiert als auch Lehrpersonen durch Beratung dazu verhilft, sich dieser bewusst zu werden. Um Stigmatisierungsprozessen entgegenzuwirken, können präventive Programme zum Aufbau von emotionalen und sozialen Kompetenzen wie zum Beispiel das «Verhaltenstraining in der Grundschule» (Petermann, Koglin, Marées, Petermann, 2019) mit der ganzen Klasse durchgeführt werden.

5.4 Reflexion und kritische Würdigung der Arbeit

In dieser Arbeit sollten die Zusammenhänge von psychosozialen Risikofaktoren und Rechenschwäche ergründet werden. Als forschungsmethodisches Vorgehen wurde im Rahmen einer Literaturliteraturarbeit ein systematischer Review gewählt, wodurch eine strukturierte, kategorienbasierte Zusammenfassung des aktuellen Wissens zum Themengebiet dargestellt werden konnte. Wie es dem Vorgehen eines systematischen Reviews entspricht, wurde zunächst eine breitangelegte Recherche zum Thema psychosoziale Risikofaktoren und Lern- und Entwicklungsstörungen durchgeführt. Anhand dieser Recherche wurde herausgefunden, dass der Zusammenhang von Rechenschwierigkeiten und psychosozialen Risikofaktoren weniger gut erforscht ist als andere Themenfelder des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Aufgrund dessen konnte die Fragestellung definiert werden und eine Auseinandersetzung mit der Theorie stattfinden.

Bei der Auswahl der Grundlagenliteratur für die theoretische Auseinandersetzung mit psychosozialen Risikofaktoren und Rechenschwierigkeiten wurde darauf geachtet, Literatur von verschiedenen Schreibenden zu verwenden, um somit ein umfassendes und differenziertes Bild aufzuzeigen.

Die theoretische Auseinandersetzung befähigte dazu eine gezielte Recherche anhand des P.I.C.O.-Schemas nach Cochrane (2020) durchzuführen. Um das Themenfeld psychosoziale Risikofaktoren zu identifizieren, wurden die Suchterme «SES» und «social status» gewählt. Zur Erweiterung des Suchradius wäre eine Suche mit weiteren Termen möglich gewesen. Da sich die Suche mit erweiterten Termen in der Praxis als sehr komplex erwies und viele unpassende Ergebnisse hervorbrachte, wurde sich aus Pragmatismus auf die beschriebenen Terme beschränkt. Des Weiteren hätte eine Suche in weiteren Datenbanken und Sprachen zu vermehrten Treffern führen können. Aufgrund der fehlenden Zugangsberechtigung zu Datenbanken und der mangelnden Sprachkompetenz wurde darauf verzichtet. Um die eingeschlossenen Studien zu qualifizieren, wurden die Studien neben der Klassifizierung anhand der Evidenzklasse durch eine selbsterstellte Skala bewertet. Die Objektivität und Güte dieser Skala wurden bereits im Methodenteil kritisiert und weisen Verbesserungspotential auf.

Bei der Darstellung der eingeschlossenen Studien wurde darauf geachtet, eine einheitliche und übersichtliche Struktur zu erstellen und die Kernergebnisse jeweils in einer Tabelle aufzuzeigen. Aufgrund der vielen Ergebnisse könnte es für die Lesenden dennoch eine Herausforderung darstellen, alle Daten mühelos zuzuordnen.

Bei der Diskussion der Ergebnisse wurden diese auf die Situation in der Schweiz übertragen. Dies stellte einen Kompromiss dar, da keine Studien aus der Schweiz gefunden wurden und somit Studien aus Ländern untersucht wurde, die der Schweiz ähneln. An dieser Stelle wäre eine differenziertere Auseinandersetzung mit den Sozial-, Schul- und Gesundheitssystemen der verschiedenen Länder sinnvoll gewesen, was allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Die Ergebnisse der Studien wurden anhand der Studienbewertung gewichtet und diskutiert. Bei der Beantwortung der Fragestellung wurde herausgestrichen, dass es eine grosse Herausforderung darstellte einzelne Risikofaktoren isoliert auszumachen, da aufgrund des Studiendesigns viele unbekannte Faktoren einwirkten, Faktoren korrelierten und es dadurch zu Verzerrungen gekommen sein könnte. Trotz dieses Wissens wurden die Ergebnisse als aussagekräftig bewertet und zur Beantwortung der Fragestellung genutzt. Der Vergleich der Ergebnisse der eingeschlossenen Studien mit der Grundlagenliteratur und bestehenden Studien zu Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten zeigte Parallelen über den Zusammenhang von psychosozialen Risikofaktoren und Lernstörungen auf.

Als eine weitere Limitation der Arbeit kann die eingeschränkte Auseinandersetzung mit der Auswirkung von Migration auf Rechenstörungen angesehen werden. Der Migrationshintergrund wurde lediglich im Zusammenhang mit Armut in die Ergebnisse einbezogen, da nur die Folgen von Migration als psychosozialer Risikofaktor angesehen werden. Da eine Migration einen weitreichenden Einfluss auf verschiedene psychosoziale Risikofaktoren darstellt, wäre dies ein Thema, welches in einer weiteren Arbeit behandelt werden

könnte. Bei Darstellung der Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis wurde darauf geachtet, das Spektrum der möglichen Massnahmen breit zu halten, weshalb die Massnahmenvorschläge nur bedingt in die Tiefe gehen. Auch hier würde die Möglichkeit bestehen in weiteren Arbeiten einzelne Massnahmen gezielter zu untersuchen und darzustellen.

5.5 Fazit

Durch die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von psychosozialen Risikofaktoren auf Rechenstörungen konnte aufgezeigt werden, dass Kinder aufgrund ihrer sozialen Herkunft in ihren Bildungschancen benachteiligt werden. Die Zahlen von Kindern, die von Armut betroffen oder gefährdet sind, belegen, dass es in der Schweiz einen realen Handlungsbedarf gibt, um der Bildungsungerechtigkeit entgegenzuwirken. Besonders in Zeiten der COVID-19-Pandemie muss davon ausgegangen werden, dass sich die Lage für Kinder, die von psychosozialen Risikofaktoren betroffen sind, bereits verschlechtert hat und weiterhin verschlechtern wird. Um den Anspruch auf Chancengerechtigkeit zu erfüllen, müssen demnach Massnahmen getroffen werden, die als ausgleichende psychosoziale Schutzfaktoren auf die betroffenen Kinder wirken.

6 Literaturverzeichnis

- Amt für Wirtschaft und Arbeit (2021). *Corona-Krise beschleunigt Wandel auf dem Zürcher Arbeitsmarkt*. Kanton Zürich.
- Arrhenius, B., Gyllenberg, D., Chudal, R., Lehti, V., Sucksdorff, M., Sourander, O. et al. (2018). Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based study. *BMC public health*, 18(1), 739. England: BioMed Central.
- von Aster, M. G. (2017). Dyskalkulie: Wenn Kinder nicht rechnen lernen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 165(6), 482–489.
- von Aster, M. (2017). *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (Pädagogik) (A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken, Hrsg.) (3. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Aster, M. von & Lorenz, J. H. (Hrsg.) (2013). *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik; mit 8 Tabellen* (2., überarb. und erw. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bauer, U., Bittlingmayer, U. H. & Richter, M. (Hrsg.) (2008). *Health inequalities: Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher Ungleichheit* (Gesundheit und Gesellschaft) (1. Auflage). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bruner, J. S. & Harttung, A. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie* (Sprache und Lernen). Berlin: Berlin-Verl. [u.a.].
- Bundesamt für Statistik (2020). *Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung – Armut und Lebensbedingungen im Jahr 2018*. Neuchâtel: Schweizerische Eidgenossenschaft.
- Bundesamt für Statistik (2021a). *Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung – Armut in der Schweiz hat 2019 weiter zugenommen*. Neuchâtel.
- Bundesamt für Statistik (2021b). *Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen*. Neuchâtel.
- Burgener Woeffray, A. (2014). *Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6)* (HfH-Reihe). Bern: Edition SZH/CSPS.

- Canonica, C. (2020). Workshop zur Masterarbeit- Vorbereitung und Durchführung: Literatur- und Theoriearbeiten. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Mavergames, C.; Everett, J.; Becker, L. ; Wilton, P.; Silver, O. (2020). *Cochrane PICO Ontologie*. Revision: 4.0.1.
- Czinglar, C., Korecky-Kröll, K., Uzunkaya-Sharma, K. & Dressler, W. U. (2015). Wie beeinflusst der sozioökonomische Status den Erwerb der Erst- und Zweitsprache? In A. Ziegler & K.-M. Köpcke (Hrsg.), *Deutsche Grammatik in Kontakt* (S. 207–240). DE GRUYTER.
- Dehaene, S. (1997). *The number sense: how the mind creates mathematics*. New York: Oxford Univ. Press.
- Dehaene, S. & Cohen, L. (1997). Cerebral pathways for calculation: Double dissociation between rote verbal and quantitative knowledge of arithmetic. *Cortex*, 33, 219–250.
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E., Remschmidt, H. & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage, unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Döring, N. (2015). *Qualitätskriterien für quantitative empirische Studien*. Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Dörre, K. (2020). Die Corona-Pandemie – eine Katastrophe mit Sprengkraft. *Berliner Journal für Soziologie*, 30(2), 165–190.
- Esser, G. & Schmidt, M. H. (2017). Die Mannheimer Risikokinderstudie. *Kindheit und Entwicklung*, 26(4), 198–202. Hogrefe Verlag.
- Furman, B. (2017). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden; das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (Systemische Pädagogik) (K. Dierolf, Übers.) (7. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Giesinger, J. (2007). Was heißt Bildungsgerechtigkeit? *Zeitschrift für Pädagogik*, S. 362–381.

- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Groos, T. & Jehles, N. (2015). *Der Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Haberstroh, S. & Schulte-Körne, G. (2019). The diagnosis and treatment of dyscalculia. *Deutsches Ärzteblatt Online*.
- Higgins, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M., Welch, V. et al. (Hrsg.) (2021). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 6.2*. Cochrane.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Hölling, H., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. & Schlack, R. (2007). Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KIGGS). *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 50(5–6), 784–793.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2007). *Rechenstörungen* (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie). Göttingen: Hogrefe.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik von Rechenstörungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kantonales Sozialamt (2020). *Sozialbericht Kanton Zürich 2019*. Neuchâtel.
- Kaufmann, L. & Aster, M. von. (2012). The Diagnosis and Management of Dyscalculia. *Deutsches Ärzteblatt Online*.
- Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J. & Antes, G. (2004). *Systematische Übersichten und Meta-Analysen: Ein Handbuch für Ärzte in Klinik und Praxis sowie Experten im Gesundheitswesen*.
- Kornmeier, M. (2018). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation* (UTB Schlüsselkompetenzen) (8., überarbeitete Auflage). Bern: Haupt Verlag.

- Kucian, K. & von Aster, M. (2012). *Verstehen und Behandeln von Rechenstörungen*. Zürich: Universität Zürich.
- Kuschel, A., Heinrichs, N., Bertram, H., Naumann, S. & Hahlweg, K. (2008). Psychische Auffälligkeiten bei Kindergartenkindern aus der Sicht der Eltern und Erzieherinnen in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkmalen. *Kindheit und Entwicklung*, 17(3), 161–172.
- Lambert, K. (2015). *Rechenschwäche – Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Landerl, K. & Kaufmann, L. (2013). *Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik, Intervention; mit 23 Abbildungen, 9 Tabellen und 33 Übungsfragen* (UTB Psychologie, Pädagogik) (2., aktualisierte Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Landerl, K., Vogel, S. & Kaufmann, L. (2017). *Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik, Intervention* (utb) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (2011). ZEPPELIN 0-3 - Förderung ab Geburt mit „PAT – Mit Eltern lernen“. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56(4), 437–442.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M. H. (1997). Wovor schützen Schutzfaktoren. Anmerkung zu einem populären Konzept der modernen Gesundheitsforschung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 260–270.
- Laucht, M., Esser, G., Schmidt, M. H., Ihle, W., Löffler, W., Stöhr, R.-M. et al. (1992). „Risikokinder“: Zur Bedeutung biologischer und psychosozialer Risiken für die kindliche Entwicklung in beiden ersten Lebensjahren. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 41(8), 275–285.
- Laucht, M., Schmidt, M. H. & Esser, G. (2000). Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Frühförderung Interdisziplinär*, 97–108.
- Lauth, G., Dr. Hammes-Schmitz, E. & Lauth, M. (2014). Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen Investigating the multifactorial origins of learning disorders: a structural equation approach, 348–362.

- Luder, U. (2020, Dezember 1). Armut in der Schweiz - Verschärfung durch Coronakrise? *Schweizerisches Rotes Kreuz*.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & for the PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ*, 339(jul21 1).
- Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M. & Maczuga, S. (2016). Who Is at Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the United States? *Journal of Learning Disabilities*, 49(3), 305–319. *Journal of Learning Disabilities*.
- Moser Opitz, E. (2017). *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie (Pädagogik)* (A. Fritz, S. Schmidt & G. Ricken, Hrsg.) (3. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Müllner, M. (2002). *Erfolgreich wissenschaftlich arbeiten in der Klinik: Evidence Based Medicine*. Vienna: Springer-Verlag/Wien.
- Neumann, J. (2018). Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit. Universität Duisburg Essen.
- Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M. et al. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. *Nature Neuroscience*, 18(5), 773–778.
- Petermann, F., Koglin, U., Marées, N. von, Petermann, U., & Hogrefe Verlag. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rauchfuß, M. (2003). *Bio-psycho-soziale Prädiktoren der Frühgeburtlichkeit und Differentialdiagnose zur intrauterinen fetalen Retardierung- Ergebnisse einer prospektiven Studie*. Berlin: Humboldt-Universität.
- Kanton Zürich Regierungsrat (2020). *Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen. Änderung*. Kanton Zürich: Bildungsdirektion.
- Renner, K.-H., Heydasch, T. & Ströhlein, G. (2012). Korrelationsforschung. *Forschungsmethoden der Psychologie* (S. 89–101). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Rojahn, J. (2017). *Studien richtig lesen-Studiendesign und Fehlerquellen*. Thieme-Online.
- Rowland, A. S., Skipper, B. J., Rabiner, D. L., Qeadan, F., Campbell, R. A., Naftel, A. J. et al. (2018). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Interaction between socioeconomic status and parental history of ADHD determines prevalence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(3), 213–222.
- Sale, A., Schell, A., Koglin, U. & Hillenbrand, C. (2018). Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt. *Empirische Sonderpädagogik*, 370–387.
- Sameroff, A. J., Seifer, R., Baldwin, A. & Baldwin, C. (1993). Stability of Intelligence from Preschool to Adolescence: The Influence of Social and Family Risk Factors. *Child Development*, 64(1), 80.
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Scheithauer, H., Niebank, K. & Petermann, F. (2000). Biopsychosoziale Risiken in der frühen Entwicklung: Das Risiko- und Schutzkonzept aus entwicklungspsychologischer Sicht. In F. Petermann (Hrsg.), *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung: Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre*. Göttingen: Hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Scheithauer, H. & Petermann, F. (1999). Zur Wirkungsweise von Risiko- und Schutzfaktoren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. *Kindheit und Entwicklung*, 8(1), 3–14.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schleicher, A. (2019). *PISA 2018 Insights and Interpretations*. Paris. OECD.
- Schuchardt, K., Piekny, J., Grube, D. & Mähler, C. (2014). Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 46(1), 24–34.
- Schulte-Körne, G. (2014). Spezifische Lernstörungen: Vom DSM-IV zum DSM-5. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42(5), 369–374.

- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen (EDK) (2014). STANDARDISIERTES ABKLÄRUNGSVERFAHREN (SAV). Bern: EDK.
- Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (2020). *Armut und Armutsgrenzen*. Bern: SKOS.
- Spycher, S., Nadai, E. & Gerber, P. (1996). *Auswirkung von Armut und Erwerbslosigkeit auf Familien*. Bern. Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen.
- Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (2020). *Konjunkturtendenzen Winter 2020/2021*. Bern. SECO.
- Steinhausen, H.-C. (2016). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie: mit 39 Abbildungen und 73 Tabellen sowie 75 aktuellen Original-Fragebögen und Skalen* (8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Stubbe, T. C., Schwippert, K. & Wendt, H. (2016). Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften. *TIMSS 2015: mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster New York: Waxmann.
- Thiel, O. (2012). Socio-economic diversity and mathematical competences. *European Early Childhood Education Research Journal*, 20(1), 61–81.
- Weinert, F. E. (Hrsg.) (2002). *Leistungsmessungen in Schulen* (Beltz Pädagogik) (2., unveränd. Auflage, Druck nach Typoskript). Weinheim: Beltz.
- Wendt, H., Bos, W., Selter, C., Köller, O., Schwippert, K. & Kasper, D. (Hrsg.) (2016). *TIMSS 2015: mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (1. Auflage, neue Ausgabe). Münster New York: Waxmann.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten: Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen* (Schulpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer.

7 Verzeichnisse

7.1 Abkürzungsverzeichnis

M-CDI	MacArthur Communication Development Inventory
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
AFS	Angstfragebogen
AGTB 5-12	Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von 5 bis 12 Jahren
AMOS	Analysis of Moment Structures
BIKO 3-6	Screening zur Entwicklung von Basiskompetenzen für 3- bis 6-Jährige
BISC	Bielefelder Screenings zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
BRS-R	Behavior Rating Scale - Research Edition
CFT-R	Grundintelligenztest-Skala
CPM	Coloured Progressive Matrices
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ECLB-B	Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort
ECLB-K	Early Childhood Longitudinal Study, Kindergarten Class
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen
EPG-Klassen	Erikson-Goldthorpe-Portocarero-Klassen
FegK 0-6	Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs
FHDR	Finnish Hospital Discharge Register
FMBR	Finnish Medical Birth Register
HASE	Heidelberger Auditiven Screening in der Einschulungsuntersuchung
HISEI	Höchster ISEI des Haushalts
HLE	Home Literacy Environment
HNE	Home Numeracy Environment
ICD-10	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
ICF-CY	International Classification of Funktioning, Disability and Health- children and youth
IQ	Intelligenzquotient
IRT	Item-Response-Theorie
ISCED	International Standard Classification of Education
ISEI	International Socio-Economic Index of Occupational Status
K-ABC	Kaufman Assessment Battery for Children
LP	Lehrpersonen
LRS	Lese-Rechtschreibstörung
MBK-0	Mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter
MIG	Migrationsstatus
MZP	Messzeitpunkt, Messzeitpunkt
NCES	National Center for Education Statistic
PISA	Programme for International Student Assessment
RS	Rechenstörung
RTI	Response to intervention
SAV	Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich
SES	Socioeconomic Status
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SILC	Statistics on Income and Living Conditions
SL	Schulleitende
SPSS	Superior Performing Software System
SRK	Schweizerisches Rotes Kreuz
TCMA	Test-Curriculum Matching Analysis
TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study
VSK-PF	Verhaltensskala für das Kindergartenalter
WHO	World Health Organization
WRT	Weingartner Grundwortschatz Rechtschreibtest
ZLT	Zürcher Lesetest

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: SILC-Erhebung Armutsgefährdungsquote 2019	1
Abbildung 2: Algorithmus einer Rechenstörung	6
Abbildung 3: Hirnareale und Zahlenverarbeitung.....	10
Abbildung 4: Liste familiärer Belastung	13
Abbildung 5: Auswahlprozess dieses Reviews in Form eines Flussdiagramms, in Anlehnung an die PRISMA Richtlinien	19
Abbildung 6: Korrelation und Strukturgleichungsmodelle über alle Kriterien.....	26
Abbildung 7: Hierarchische Regression auf die mathematischen Kompetenzen	30
Abbildung 8: Darstellung der Studienergebnisse	35
Abbildung 10: Einfluss mütterlicher Bildung, Familienstand und sozioökonomischer Status	47
Abbildung 11: Quotenverhältnis für niedrige mütterliche Bildung, sozioökonomischen Status und alleinerziehend zu Lern- und /oder Koordinationsstörung.....	47
Abbildung 12: Multiples Regressionsmodell	52

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität	21
Tabelle 2: Übersicht über eingeschlossene Studien	23
Tabelle 3: Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen, Deutschland	28
Tabelle 4: Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schulbeginn, Deutschland.....	32
Tabelle 5: Einfluss kognitiver Merkmale und häusliche Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter, Deutschland.....	36
Tabelle 6: Socio-economic diversity and mathematical competence, Deutschland.....	40
Tabelle 7: Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften, Deutschland	44
Tabelle 8: Social risk for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based-study, Finnland	49
Tabelle 9: Who is at Risk for Mathematics Difficulties in the United States? USA	53
Tabelle 10: Ergebnisse Zusammenhang sozioökonomischer Status und Matheschwäche	54

8 Anhang

8.1 Studienbewertung

8.1.1 Eine empirische Bedingungsanalyse von Lernstörungen (Lauth et al., 2014)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität	Punkte	8,5	
1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente. für alle Variablen (2)			
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			1
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			0
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			0,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)	nicht vergleichbare Umstände (0)		0
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)	nur Signifikanz (1)		2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)	mögliche Lernstörung (0)		1

8.1.2 Einflussfaktoren mathematischer Kompetenzen vor Schuleintritt (Sale et al., 2018)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität Punkte 9

1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			1
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			0
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			1
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf:			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	0

8.1.3 Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter (Schuchardt et al., 2014)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität Punkte 9,5

1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			1
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			1
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			0,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	0

8.1.4 Socio-economic diversity and mathematical competences (Thiel, 2012)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität	Punkte
1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von	
sehr guter Qualität (2) guter Qualität (1) weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign	
randomisiertes Experiment (2) Quasi-Experiment (1) nicht-experimentelle Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten	
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)	2
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)	
wenig oder gar nicht geprüft (0)	
4. Stichprobenziehung	
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)	
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)	0
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)	0,5
5. Datenerhebung	
planmässig und standardisiert (1) nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung	
sorgfältig und systematisch (1)	1
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)	
7. Datenanalyse und Interpretation	
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2) nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität	
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)	
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)	1
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf	
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1) mögliche Lernstörung (0)	1

8.1.5 Soziale Disparitäten der Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften (Stubbe et al., 2016)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität Punkte 11,5

1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			2
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			1
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			1,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	0

8.1.6 Social risk factors for speech, scholastic and coordination disorders: a nationwide register-based study (Arrhenius et al., 2018)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität Punkte 11,5

1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	1
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht experimentelle-Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			2
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			1
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			1,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			0
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	1

8.1.7 Who Is at Risk for Persistent Mathematics Difficulties in the United States? (Morgan et al., 2016)

Studienbewertung nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität Punkte 12,5

1. Theorie und Forschungsstand – Recherche und Aufarbeitung der für das Forschungsproblem einschlägigen wissenschaftlichen Fachliteratur ist von			
sehr guter Qualität (2)	guter Qualität (1)	weniger guter Qualität (0)	2
2. Untersuchungsdesign			
randomisiertes Experiment (2)	Quasi-Experiment (1)	nicht-experimentelle Studie (0)	0
3. Operationalisierung – Verwendung von Messinstrumenten			
gut geprüfte Instrumente für alle Variablen (2)			2
gut geprüfte Instrumente für mehrere Variablen (1)			
wenig oder gar nicht geprüft (0)			
4. Stichprobenziehung			
zufallsgesteuerte übertragbare Stichprobe (1)			1
nicht-zufallsgesteuerte, schlecht übertragbare Stichprobe (0)			
Grösse der Stichprobe n = 100-150 (0,5), n = 151-250 (1), n > 250 (1,5)			1,5
5. Datenerhebung			
planmässig und standardisiert (1)		nicht vergleichbare Umstände (0)	1
6. Datenaufbereitung			
sorgfältig und systematisch (1)			
unsorgfältig und/oder nicht transparent / keine Angaben (0)			1
7. Datenanalyse und Interpretation			
Signifikanz/Teststärke/Effektgrösse (2)		nur Signifikanz (1)	2
8. Dokumentations- und Präsentationsqualität			
gründlich/zielgruppengerecht/übersichtlich/gendergerechte u. wertneutrale Sprache (1)			1
unübersichtliche/diskriminierende Sprache (0)			
9. Passung zur Fragestellung – Studie bezieht sich auf			
definitiv ermittelte Lernstörung/Lernschwäche (1)		mögliche Lernstörung (0)	1

8.2 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich,

- dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe,
- dass ich sämtliche Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitierre-
geln korrekt zitiert habe.

Ort und Datum

Wiebke Brändli